

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

TÜRKiSTAN İDARİ SİSTEMİNİN ŞEYBÂNİLER İKTİDARINDA ALDIĞI ÇERÇEVE

Abdulkadir Macit*

Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü abdulkadir@kocaeli.edu.tr
orcid.org/0000-0002-5446-1924

Giriş

Türk tarihinin mihverî konumunda olan Türkistan, günümüze kadar üzerinde onlarca devlete ev sahipliği yapan stratejik bir özelliğe sahip olmuştur. Bu özelliğinden hareketle bölgenin 16. asra kadarki tarihine baktığımızda, genel itibarıyla, bölge üzerinde inşa ve imar ile şöhret bulan Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Hârizmşahlar ve Timurlular; imha ve istila ile şöhret bulan Karahıtaylar ve Moğollar hâkimiyet kurmuşlardır. 16. asır itibarıyla de kökeni Cengiz Han'a dayanan ve Özbekler olarak nitelenen Şeybânîler bölgede hükümran olmuştur. Şeybânîler Altın Orda Cuci (Coçi) ulusunun Özbek adını alan Türk-Moğol boylarının bir kısmının Cuci'nin beşinci oğlu Şîbân soyundan olan Ebu'l-Hayr Han liderliğinde 16. asrın sonlarında bölgeye gelerek buradaki Timurlu idaresine son verme girişimleri ile gün yüzüne çıkmış, Muhammed Şeybânî Han ile de bölgenin hâkim yeni siyasal aktörü haline gelmiştir. O kadar ki Şeybânîler, yaklaşık bir asır Türkistan, Hârizm, Fergana ve çevresinde hüküm sürmüştür.

Muhammed Şeybânî Han liderliğinde Timurlular ile yakın bir etkileşime giren Özbekler, kısa bir süre sonra onların iç işlerine müdahale edecek güce sahip

* Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü abdulkadir@kocaeli.edu.tr
orcid.org/0000-0002-5446-1924

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

olmuşlardır. Babası Şah Budak ve dedesi Ebu'l-Hayr Han'ın kısa aralıklarla gerçekleşen ölümleri üzerine Şeybânî Han, genç yaşta tahta geçmiştir. Şeybânî Han'ın 10 yıllık kısa yönetimi süresinde fetihlerle yeni toprakların kazanılması, farklı boylardan oluşan tebaada birlik duygusunun oluşturulup yerleştirilmesi, bununla bağlantılı olarak İslam birliği altında toplanılması, öte yandan Moğol-İslam olgularından hareketle yeni devlet sisteminin oturtulması gibi temel hedeflerin uygulamaya konulduğu bilinmektedir. Denilebilir ki, bu hedefler bütün Şeybânî hanlarının gündeminde asrın sonuna kadar canlı kalmıştır. Mezkûr hedefler Şeybânî Han sonrasında belirli dönemlerde kesintiye uğrasa da özellikle Ubeydullah ve Abdullah Han dönemlerinde izaha ihtiyaç duymayacak derecede aşikâr bir hal almıştır.

Gerçekte göçebe fatihler olarak savaşçı özellik taşıyan Şeybânî hanları, bölge üzerinde hâkimiyetlerini kalıcı hale getirme mücadelesinde gerek içte gerekse de dışta muhtelif kesimlerle siyasî ve askerî olarak yoğun mücadelelere girişmiştir. Şeybânîlerin siyasî olarak inkıtaa uğramasına sebep olan bu iki meselenin içe dönük tarafı hanedan içi taht kavgaları, dışa dönük tarafı ise rakip devletler olan Safeviler ve Babürlüler ile yapılan savaşlardır. İçe dönük cihetinde Şeybânîlerde özellikle Ubeydullah Han'ın ölümüyle Ebu'l-Hayr Han'ın önde gelen dört üyesinin arasında tahta oturma ve toprak genişletme mücadeleleri baş göstermiş, Şeybânî sultanları arasında yıllar süren rekabet ve çekişmelerin fitili bu şekilde ateşlenmiştir. Maverâünnehir-Türkistan mücadelesi şeklinde de şöhret bulan bu kargaşa Abdullah Han döneminde kanlı bir şekilde bastırılmış olsa da Abdullah Han'ın vefatından sonra kabilelerin ayrı ayrı sultanların etrafında taht mücadelesine girişmesine mani olunamamıştır. Şeybânîler dünya tarihsel dönüşümlerin yoğunluğunu artırdığı kritik bir eşikte Türkistan'da devraldıkları

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Timurlu mirasını istenilen şekilde sürdürmedikleri gibi içte ve dışta giriştikleri bu mücadeleler sebebiyle bölgenin parçalanmasının önüne de geçememişlerdir.

Şeybânîler Timurlu ilim ve kültür mirasının da varisi olarak Timurlu ilim ve sanat geleneklerini zayıf da olsa devam ettirmiş ve kültürel faaliyetleri ara vermeden sürdürmüşlerdir. Ancak ilim ve kültür çalışmalarında Timurlular kadar yüksek düzeyde bir faaliyet ortaya koyamamışlardır. Diğer taraftan Şeybânî hanları sosyal hayatı daha yaşanabilir bir hale getirmek maksadıyla imar faaliyetlerinde bulunmuştur. Bu faaliyetler arasında özellikle tüccarların ticaretlerini rahat bir şekilde sürdürmelerine imkân oluşturacak yapıların, hanlığın tarım ve ziraat menfaatleri için kanalların ve barajların, camilerin, medreselerin, hankahların, dâruşşifâların, türbelerin, hastanelerin, kervansarayların, köprülerin ve su depolarının inşası olmuştur.

Şeybânîler mensubu oldukları İslam’ın ilkeleri ile tevarüs ettikleri Cengiz Han yasalarını uygulamalarında dikkate almış ancak kudretli hanlar döneminde daha çok İslam’ın ilkeleri lehinde kararlar vermiştir. Bu kararlarda dinî/tasavvufî tarikatların özellikle Nakşibendî şeyhleri ile çok yakın ilişkilerin tesiri önemli olmuştur. Diğer taraftan bu ilişkinin güçlü olmasında Safevîlerin Şîliği çok güçlü bir propaganda aracı olarak kullanması etkisini hissettirmiştir. Bu bağlamda aralarında 16. asır boyunca devam eden siyasî, askerî ve iktisadî savaşların dile getirilen sebebi bu propaganda olmuştur. Bu şekilde Türkistan coğrafyasının 16. asrına siyasi, kültür, medeniyet ve toplum olarak büyük bir etkide bulunan Şeybânîlerin idari hayatta da etkisinin olması izahtan varestedir. Bu metinde bu etkinin ne düzeyde ve hangi oranda olduğu; hakimiyet anlayışı, bu anlayış ile Türkistan’da karşılaştıkları var olan anlayışın etkileşimi, çatışması, kaynaşması ve aldığı yeni halin izahı yapılmış olacaktır.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYI-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

Şeybânîlerde İdarî Yapı

Hâkimiyet Anlayışı

Şeybânîler, XVI. asrın başlarında Türkistan bölgesinde hüküm sürmeye başladıklarında devlet teşkilatı olarak hâkimiyet kurdukları bölgelerin siyasî ve idari yapılarından etkilenmiş, hanlık bünyesi içinde seleflerinden devraldıkları kurumları ve görev alanlarını yaşatmaya devam etmişlerdir. Bu etkileşimin en dikkat çeken tarafı, Şeybânîlerin bozkır/göçebe kültüründen yarı yerleşik bir kültüre doğru yönelmeleri, daha sonraları ise tam anlamıyla olmasa da yerleşik kültüre geçiş yapmalarındır.¹ Ancak bütün bunlar Şeybânîlerin hâkimiyet telakkilerinde köklü bir değişiklik meydana getirmemiştir. Buna örnek olarak; XVI. asır boyunca idari mevkilerde bulunanların Şeybânî soyundan gelen Özbekler olmasını zikredebiliriz. Diğer bir anlatımla; mezkûr soydan gelmeyen bir insana hanlığın en üst idaresinde hiçbir talepte bulunmama, yani *Han* veya *Hakan* olma hakkı sunulmaması, bu durumun bir göstergesidir. Hatta denilebilir ki, Şeybânîler, bölgenin siyasî ve idari dinamikleri üzerinde köklü bir değişim sürecini başlatmışlardır. Bu değişimin birinci unsuru İslâm *şeriatı*, ikinci unsuru eski Türk adet ve gelenekleri, üçüncü unsuru ise Cengiz Han idari sistemidir. Dolayısıyla Şeybânîlerin hâkimiyet anlayışının belirtilen bu üç önemli unsur çerçevesinde şekillendiğini söylemek mümkündür.

¹ Bu hususta Vincent Fournieau, Şeybânîlerde tam bir göçebeliliğin hâkim olduğu fikirlerinin asrın başlarında silinmeye başladığını belirtmektedir. Ona göre Timurlu-Şeybânî farklılığının Orta Asya iç ekonomisine dayalı bir hadiseden meydana gelmediğini, Avrupa-Asya ilişkisinin XIII. ve XX. asırlar arasındaki gelişiminden kaynaklandığını, Timurluların kalkınmasını sağlayan birçok unsurun değişmeye uğrayarak Şeybânîler'de durgunluğa yol açtığını söylemektedir (“Özbek Fethi: Orta Asya Türk Topluluklarının ve Siyasî İktidarlarının Teması”, *X. Türk Tarih Kongresi Bildirileri*, c. III, s. 806).

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

Şu halde, Türkistan idari sisteminin Şeybânî iktidarında şekil aldığı çerçevenin ana dinamiklerine baktığımızda *İslam şeriatının*, Cengiz Han'ın yönetim sisteminin mütedâvili olan *veraset sisteminin*, sistemin sürdürücü meclisi *kurultayın*, kurultayı temsil eden *hanlar hanının* ve kurultayın faaliyetlerinin muharrrik unsuru olan *törenin* yön tayin edici etkiye sahip olduğunu görmekteyiz. Bir devrin ve Şeybânîlerin hâkimiyet anlayışını yansıtmaya bakımından da önemli olan bu unsurların genel karakteristiğini şöyle açıklayabiliriz.

Yasa/Töre

Moğolların geleneksel hukukları olan *yasa*,² Şeybânîler tarafından *töre* ve *yasak-ı kadîm* şeklinde adlandırılmıştır.³ Daha çok İran kaynaklarında⁴ Türkistan ve Belh idari sisteminin açıklanmasında *yasa*, *yosun* veya *tüzük*⁵ şeklinde kullanılan bu terim, esasen Cengiz Han için atfedilen fermanları tanımlamak üzere kullanılmaktadır.⁶ Mahmud b. Vâlî tarafından XVII. asırda kaleme alınan *Bahru'l-Esrâr* kitabı, Moğolların siyasî, hukuki, sosyo-kültürel hayatına ayrıca gelenek ve göreneklerine dair mühim izler taşımaktadır. Vâlî'ye göre, Moğol yasası İslam'ın emirleri ve yasakları ile uyum arzetmemektedir. Vâlî bu tezatlığa örnek olarak; tahta çıkma merasimini, protokol kuralları bünyesinde oturma düzenini, elçilerin karşılanma merasimlerini ve *kımız* tüketimini, kutsal avlanma

² Meşhur devlet adamı ve tarihçi Cüveynî, içinde yasaların yazılı bulunduğu kâğıt tomarlarının hepsine “büyük yasa-nâme” denildiğini ve han olabilecek şehzadelerin hazinelerinde bunlardan birer tane yer aldığını belirtmektedir (*Târih Cihânguşâyi Cüveynî*, c. I, s. 96).

³ Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 119, 197.

⁴ Mahmud el-Hüseynî b. İbrahim Câmî, *Târih-u Ahmedşâhî*, s. 129; Abbas Kadıyânî, *Ferheng-i Câmiu Târih-i İrân*, Tahran: İntişârât-ı Ârûn, 1387, c. II, s. 860; Mîrzâ Mehdî Hân İstarâbâd, *Cihânguşây-ı Nâdirî*, s. 523.

⁵ S. Moosvi, “Social Structure: Sedentary Societies”, s. 350-351.

⁶ Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 274; McChesney, *Waqf in Central Asia*, s. 54; aynı mlf., *The Chinggisid Restoration in Central Asia: 1500-1785*, s. 283-86.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

veya *korug* uygulamasını, hanlığın başkenti yani *yurt* telakkisini aktarmaktadır.⁷ Vâlî'nin söz konusu ettiği bu örnekler Şeybânîlerde de asrın başından sonuna kadar farklı tonlarla yürürlükte kalmıştır.

Bunlardan ilki hanlık makamına oturan Şeybânî Hanı için düzenlenen “tahta çıkma” merasimidir. Moğol örf, adet ve geleneklerinin tesirini çok açık bir şekilde gördüğümüz bu merasimde beyaz keçe/dokuma halıyı hanedan üyesi sultanlar ve soylu emirler dört bir tarafından tutarak yeni hanın makamına doğru kaldırırlar.⁸ *Han kötermek* şeklinde isimlendirilen bu uygulama esasında onun hükümranlığa ulaşmasının bir alameti olarak egemenliğin ayaklarının altında veya ellerinin içinde olduğunu sembolize etmektedir. Daha sonraları bu uygulamayı İslâm şeriatı ile uzlaştırma sadedinde halının üzerine zemzem suyu serpilmeye başlanmıştır. Şeybânîler döneminde yürürlükte olan bu uygulama XIX. asra kadar da devam etmiştir.⁹ Benzer şekilde Bâbü'r'ün tahta çıkma merasiminde de bu usûl icra edilmiştir.¹⁰

Vâlî'nin üzerinde durduğu ikinci husus, kurultayda kişilerin hanın yanında bulunma hiyerarşisi ile ilgilidir. Yasa'ya göre kurultayda oturum sıralamasında esas mevki belirli Özbek gruplarına tahsis edilmiştir. Bunların en önemlileri Nayman, Durman, Kuşçu, Kongrat ve Mangıt kabileleridir. Onlardan sonra

⁷ Vâlî, *Bahru'l-Esrâr*, c. VI/4, vr. 387b-389a. Duğlat da eserinde Moğol geleneğinde var olan hukuk ve adetler ile İslâm'ın evrensel kurallarının uyuşmayan noktalarını az da olsa tespit etmiştir (*Tarih-i Reşidi*, s. 69-70).

⁸ Bâbü'r, *Baburnâme*, c. I, s. 16. Alpagu tahta çıkacak olan hanı keçe üzerinde kaldırma uygulamasının aslında Göktürk geleneği olduğunu belirtmektedir (“Türkistan Hanlıkları”, *Türkler Ansiklopedisi*, c. VIII, s. 577).

⁹ McChesney, *The Chinggisid Restoration in Central Asia*, s. 283-84.

¹⁰ Bâbü'r, *Baburnâme*, c. II, s. 150.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMİY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Cengiz Han tarafından kutsanmış, hususî haklara ve imtiyazlara sahip olan askerî gruplar gelmektedir.¹¹

Vâlî'nin Cengiz yasalarından bahsettiği bölümde dile getirdiği hususlardan üçüncüsü kımız ve onun kullanımına dairdir.¹² Şeybânî kültüründe çok önemli bir yeri olan kımız hakkında Huncî, “Kımız’ın Vasfı” adıyla açtığı bâbda onun helal olduğuna dair delilleri ayet ve hadislerden, mezheplerin bu konudaki hükümlerinden hareketle sıralamaktadır. Bu müzakeresinde kımızın yanı sıra at etinin de helal olduğunu deliller ışığında ispatlamaktadır.¹³ Vâlî ise, “Yosun-ı Hümayun mucibince...” ifadeleri ile başlayan girizgâh ile kısrağın sütünün mayalanma aşaması dâhil onun bütün kullanım alanlarına yönelik detaylı bilgiler aktarmaktadır.¹⁴ Bu bilgiler arasında kurultay veya başka toplantılarda kımızın kafaya dikilerek içilmesinin zorunluluğu geçmektedir. Ayrıca hanın kadehi içtikten sonra kalan kısmını güvenilen emirlerden birisine ikram etmesi ve onun lütf-u hümayuna mazhar olmak şerefiyle adab ve kaideler çerçevesinde ikram buyurulan kımızı tamamıyla içmesi gerekmektedir. *İdecî, sâkî, sucî ve sabâdâr* şeklinde isimlendirilen görevliler tarafından takdim edilen kımız, meclise gelen insanlara kâse ve kadehlerde sunulmuştur. Bu protokol uygulamasını ihlal eden kabahatlıların yargılandığı belirtilmektedir.¹⁵ Bu yargılanmanın neticesinde kabahatliyi ayakkabıların muhafaza edildiği yerde bekletme, ona 12 büyük kadeh kımız içirilmesi, içirildikten sonra tekdir edilmesi gibi uygulamalar yer

¹¹ Vâlî, *Bahru'l-Esrâr*, c. VI/4, vr. 387b-389a.

¹² Bâbü, *Baburnâme*, c. I, s. 150.

¹³ Huncî, *Mihmannâme-i Buhara*, s. 174-79.

¹⁴ Vâlî, *Bahru'l-Esrâr*, c. VI/4, vr. 387b-389a.

¹⁵ McChesney, *The Chinggisid Restoration in Central Asia*, s. 284.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMİY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

almaktadır. Bu gibi kabahatlıleri cezalandırmak hakkı ve salahiyeti *sâkîye* aittir ve *sâkî*, ölüm cezası dışında bütün cezaları tatbik etme yetkisini hâizdir.¹⁶

Bahsi geçen uygulamaların dördüncüsü başkentin yeri hususundadır. Malum olduğu üzere Moğol siyâsî ve idari ikliminde hanın ikamet ettiği şehir, başkent kabul edilir ve buraya “yurt” denirdi.¹⁷ Safevîler’de *yurtgâh* veya *tâhtgâh*¹⁸ şeklinde isimlendirilen yurt terimi, Şeybânîlerde tabii olarak hanlığın hem idarî merkezi hem de başkenti olarak kullanılmıştır. Açıkça görünen o ki, XVI. asrın ilk çeyreğinde Moğolların yurt geleneği Türkistan’da hayatiyetini Şeybânîlerle sürdürmüştür. Orta Asya’da özellikle Timur’un kendisine yurt edindiği ve döneminde tüm İslam dünyasının merkezi konumuna getirdiği Semerkant, ele geçirildiği 1501 tarihinden itibaren Muhammed Şeybânî (1501-1510), amcası Köçküncü (1512-30) ve amcaoğlu Ebu Said Köçküncü (1530-33) dönemlerinde yurt olmuştur.¹⁹ Semerkant’ın yanı sıra Türkistan’ın en mühim şehirlerinden olan Buhara, yedi sene (1533-40) hükümdarlık yapan Ubeydullah Han döneminde yurt olmuştur.²⁰ Onun vefatından sonra Köçküncü ailesinden I. Abdullah’ın han ilan edilmesi ile yurt tekrar Semerkant’a taşınmış, ardından tahta oturan Abdullatif b. Köçküncü de (1540-52) Semerkant’ı kendisine yurt

¹⁶ Barthold, “XVII. Asırda Özbek Hanları Saraylarında Merasim”, *Türk Hukuk Dergisi*, c. I, s. 552-53.

¹⁷ Yurt kelimesi Türk dillerinde yüzyıllar içerisinde muhtelif anlamlarda kullanılmıştır. Örneğin; “Bir göçebe için kendi evi”, “terk edilmiş yerleşim yeri”, “bir çeşit özel keçeden yapılan çadır” ve “bir topluluk” anlamlarını karşılamaktadır (Chahryar Adle and Irfan Habib, “Social Structure”, *History of Civilization of Central Asia*, c. V, s. 348).

¹⁸ Hândemîr, *Târîh-i Habîbü’s-Siyer*, c. III, s. 88; İskender Bey Münşî, *Âlem Ârâ-yı Abbâsî*, c. I, s. 264; İstarâbâd, *Cihânguşây-ı Nâdirî*, s. 535; Kadiyânî, *Ferheng-i Câmiu Târîh-i İrân*, c. II, s. 863; Huncî, *Mihmannâme-i Buhara*, s. 207.

¹⁹ Rumlu, *Ahsenü’t-Tevârih (Şah İsmail Tarihi)*, s. 60; Ahmedov, *el-Arab ve’l-İslâm fi Uzbekistân*, s. 296; Vambéry, *History of Bokhara*, s. 252-256.

²⁰ Mirza Şems Buharayî, *Târîh-u Buhara*, s. 20; Kutgan, *Musahharü’l-Bilâd*, s. 430.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENZIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

edinmiştir. Daha sonra Taşkent, han olan Sûnc/Sevinc Hoca'nın oğlu Nevruz Ahmed Han (1552-6) idaresinde yurt olmuştur. Aynı dönemde Belh de Cânî Beg idaresinde kısa bir süre yurt olmuştur.²¹ Cânî Beglerden Pir Muhammed (1552-61), Şah Budak ailesini taht mücadelesinde saf dışı bırakarak hanlığın merkezi Buhara'yı ele geçirince burayı tekrar yurt yaparak politik merkez hüviyetine tekrar kavuşturmuştur. Böylelikle yurt, Buhara olmakla birlikte Belh'in merkezi konumu sürdürülmüştür.²²

Söz konusu ettiğimiz bu yurt değişikliklerinde Şeybânîlerin karşılaştığı esas sorun, Ubeydullah Han'ın vefatı sonrasında farklı şehirlerde kendilerini han ilan eden sultanlar arasında yaşanan iç mücadelelerin ve muhtelif idari merkezlerin ortaya çıkmasıdır.²³ Şüphesiz ki bu durum yurt sisteminin tutarsız olmasının bir sonucudur. Yukarıda da belirttiğimiz üzere, XVI. asır boyunca Semerkant, Buhara, Taşkent ve Belh'in muhtelif zamanlarda başkent olması şüphesiz han değişiminde başkent in de değişmesinden kaynaklanmaktadır. Başkent in sabit olmaması sıkça dile getirildiği gibi Şeybânîlerin siyasî ve idari istikrarsızlığının ve tutarsızlığının en başta gelen etkenlerinden birisi olmuştur. Ancak, bu tutarsızlığa rağmen boşuna yaşandığı söylenemeyecek engin tecrübeden özellikle Abdullah Han'ın çıkaracağı ufuk açıcı nice dersler olacaktır. Sonraki bölümlerde detaylarını vereceğimiz bu ders, XVI. asrın ortalarına geldiğimizde, siyasî ve idari uygulamaları ile Moğolların yurt anlayışının terk edilmesi şeklinde kendinî gösterecektir.

²¹ Taniş, *Şerefnâme-i Şâhî*, c. I, vr. 69a, 84b; Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 156, 187.

²² Rumlu, *Ahsenü't-Tevârih (Şah İsmail Tarihi)*, s. 60; Ahmedov, *el-Arab ve'l-İslâm fi Uzbekistân*, s. 296; Vambéry, *History of Bokhara*, s. 252-256.

²³ Taniş, *Şerefnâme-i Şâhî*, c. I, vr. 69a; Solakzâde, *Solakzâde Tarihi*, s. 527-528; Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 154-55.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Burada yasaya dair sylenmesi gerekli olan beşinci husus, hanı ziyarete gelen tmen beyleri, kabile ve ulus liderleri ile yabancı elçilerin kabul merasimi hakkındadır. Vl, merasimi Őu Őekilde aıklamaktadır: İlkin *Őiĝvl* ileri geerek hanın karŐısına gelir. Elçi mektup sahibinin mruza ve ricalarını arz ederek hediyelerini takdim eder ve birkaç adım geri çekilir. Eĝer elçi byk emirlerden biri ise iki memur, rneĝin *pervaneci* ve *toksabacı* yahut baŐka memurlar elçinin iki yanına yaklaŐarak onu taht-ı hmyunun nne getirirler. Han, elçinin omzuna dokunduktan sonra memurlar elçiyi nceki yerine getirirler. Hanın iŐareti zerine elçi saĝ veya sol tarafa oturur. Oturduktan sonra soru sorulmadıka sze baŐlamaz.

Elçi, kendisi veya getirdiĝi konu hakkında karar verilmedike ve tarafına bildirilmedike hanın karŐısında uzakta oturmaya devam eder. Hmyun sofrası kurulduĝu zaman o kiŐi ayaĝa kalkar, sofracı onun iin saray haricinde sofraya hazırlar. Hanın ziyafeti sona erinceye kadar dıŐarıda kalır.²⁴ Benzer uygulamalar, dnemin diĝer bir hkmdarı olan Bbr'n kaleminden de aktarılmaktadır. rneĝin Bbr, 1502 yılında akrabalarını ziyaret ettiĝinde karŐılama merasimi tamamen yasa doĝrultusunda birtakım gsterilerle gerekleŐtirilmiŐtir.²⁵

Őeybn idari sisteminden bahsettiĝimiz bu satırlarda uygulamada Moĝol yasalarının etkisi grlen elilik tetisinin bir diĝer yn ise Őeybn hanının gnderdiĝi elçilerin karŐı tarafa aĝırlanması, ona hediyeler takdim edilmesi ve geri dnŐne izin verilmesidir. Bu baĝlamda Abdullah Han'ın emirlerinden Ganci Ali Bahadır'ın Belh valisi Din Muhammed Han'a gnderildiĝinde, mezkr

²⁴ Barthold, “XVII. Asırda zbek Hanları Saraylarında Merasim”, s. 553-54.

²⁵ Bbr, *Baburnme*, c. I, s. 154-61.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

usûl çerçevesinde muamale görmemesi üzerine, bu durum kurultay kararıyla harp sebebi sayılmış ve Belh'e sefer düzenlenmesine karar verilmiştir.²⁶

Yasa ve *yosun*un Şeybânîlerin idari ve askerî yapısına yansıyan boyutlarından sonuncusu *Yada Taşı* şeklinde isimlendirilen sihirli taşta dair anlayıştır. Bu anlayışa göre bu taş, doğa olaylarını kontrol altına almakta, hastalıkları tedavi etmekte, savaşlarda zaferi temin etmektedir. Bu batıl inanışın temellerini Moğollar dönemindeki ruhî güçlerinin olduğuna inanılan birtakım sihirbazlara atfeden Vambery, bu uygulamanın Şeybânîlerde de tekrarlandığını belirtmektedir.²⁷

Buraya kadar birtakım örneklerini verdiğimiz idari yapının merkezi unsurlarından olan töreye dair bir farklılığı ifade etmek durumundayız. O da, Cengiz Han ve Moğollar, *yasa* ve *yosunu*, *şeriat* dâhil hanlık bünyesindeki bütün unsurların kendisine bağlı olduğu merkez konumunda görünürken; Timurlular, bu durumu tersine çevirerek *şeriatı*, *yasa* ve *yosun* dâhil tüm unsurların kendisine bağlı olduğu bir noktaya getirmişlerdir. Şeybânîler ise *şeriat* ile *yasayı* birleştirerek “*bir parmakta iki yüzük*”²⁸ şeklinde de tabir edebileceğimiz iki sistemli bir anlayış geliştirmişlerdir. Bu mahiyet itibarıyla hanlık, bir taraftan İslâmî değerlerin ve hayatın çoğu alanında söz sahibi olan *şeriat* ilkelerinin tesirini ihdâs etmiş, diğer taraftan Cengiz *yasa* ve *yosununun* birtakım ilkelerini hayatlarında sürdürmüştür. Hadiseye batıdan bakan oryantalistler tarafından bilinçli bir şekilde, halis muhlis Müslüman olan Şeybânîlerin idari sistemlerini Moğol devlet geleneği temerküzünde ifade ederek Şeybânîleri, Türkistan İslam

²⁶ Taniş, *Şerefnâme-i Şâhî*, c. II, vr. 174a.

²⁷ Vambery, *History of Bokhara*, s. 299.

²⁸ McChesney, *The Chinggisid Restoration in Central Asia*, s. 280.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

geleneğinden farklı bir vadiye çekme ve temelini Cengiz Han'a dayandırma gayretlerinin ²⁹ dikkatlerimizden kaçmadığını yeri gelmişken belirtmek durumundayız. İtiraf edelim ki, bu açıklamalar modern zamanlara mahsus değerlendirmelerdir. Onlara göre, Cengiz Han devlet geleneğinden tevarüs edilen uygulamalar idari mekanizmada XVI. asır itibarıyla *Yeni-Cengizli (Cuci)* ³⁰ şeklinde isimlendirilen bir hüviyeti hâiz olarak devam etmiştir. Yine burada özellikle belirtmek gerekir ki, Şeybânî hanlarının dinî hassasiyetlerini açıklayacağımız yedinci bölümde görüleceği üzere umûmî heyeti itibarıyla İslâm kültürünün olgun bir mahsulü olan Türkistan coğrafyasında devraldıkları İslam geleneğini sürdürmede ziyadesi ile çaba sarfetmişlerdir.

Bu çabanın muhtemelen Şeybânî hanlarını karşı karşıya getirdiği en muhataralı alan, benimsedikleri İslam şeriatı ile belirli konularda uyum sağlamayan yasa ve yosun mirası olmuştur. Samimi birer Müslüman olan Şeybânî hanları ve emirleri mezkûr konuda şayet karşı karşıya gelmişlerse bu durumda ilkin tezatlığı gidermeye veya azaltmaya, daha sonra ise iki tarafı birleştirmeye veya birbirini takviye etmeye gayret sarf etmişlerdir.³¹ Bu konuda Muhammed Şeybânî Han, hanlığın idari yapısını oluştururken yukarıda belirttiğimiz üzere Timurlu sistemi içindeki teorik yapıyı çok değiştirmemiş, pratik uygulamalarla bu yapıya dinamizm kazandırmıştır.³² Aslında sistemi şeriata göre değiştirecek veya

²⁹ McChesney, “Central Asia In The 16th-18th Centuries”, *Elr*, c. V/2, s. 176-193.

³⁰ Yuri Bregel, “Tribal Tradition and Dynastic History: The Early Rulers of The Kongrats According to Munis”, *Asian and African Studies*, sy. 16/3 (1982), s. 382.

³¹ Huncî, *Mihmannâme-i Buhara*, s. 60; Ken'ichi Isogai, “Yasa and Shari'a in Early 16th century Central Asia”, *Cahiers d'Asie Centrale*, sy. 3/4 (1997), s. 91-103.

³² Alpagu, Şeybânî Han'ın, eski sistemi yaşatmak için kurultay düzenleyip, Cengiz Han ananelerini ön plana çıkartmayı planladığını ve bunda da başarılı olduğunu belirtmektedir (“Onaltıncı Yüzyılda Özbek Hanlıkları”, *Türk Dünyası Araştırmaları-1*, s. 93).

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

yeniden düzenleyecek kadar zaman ve bunu gerçekleştirebilecek kadro da bulabilmiş değildir. Ancak bazı alanlarda görülen küçük farklılıklar da Özbek geleneklerinin yansımalarından ibaret kalmıştır.³³

Şeybânî Han ve daha sonraki hanlar hem siyâsî meşruiyet kaynağı olarak hem de siyasal kültürlerinin bir parçası olarak şeriat ile yasayı yeni bir biçimde bir arada yaşatmaya çalışmışlardır. Örneğin, bir taraftan tam bir sofu Müslüman olarak tasvir edilen ve her işinde şeriate uyduğu belirtilen Ubeydullah Han, devlet işlerinde yani hanlık ve hâkimiyet meselelerinde anladıkları biçimiyle yasaya uymuş ve sırası gelinceye kadar hanlık iddiasında bulunmamıştır.³⁴ İdarî ve sosyal yapı içinde gerçekleştireceği değişiklikler ile Şeybânî Han’dan sonra en fazla şöhret sahibi olan Ubeydullah Han, bu değişikliklerde İslam şeriatını ve bidat ehli olarak nitelendirdiği Safevîler ile girdiği sıkı mücadeleyi merkeze almıştır. Bunun başlangıcı ile ilgili gelişmeleri anlatan *Sülûku’l-Mülûk* isimli esere göre; Ahmed Yesevî ve Abdülhalik Gücdevânî’nin kabirlerini ziyaret eden Ubeydullah Sultan, hâkimiyeti gasp edenlere, devlet ve din düşmanlarına karşı ölüm-kalım savaşında kendisine yardımcı olması için Allah’a yalvarmış ve eğer başarılı olacak olursa Allah’ın, Hz. Muhammed’in ve evliyaların huzurunda, ömrü boyunca hükümdarlığını sünnî şeriat hükümlerine göre yöneteceğine ve bunun aksi olan her hareketten kaçınacağına yemin etmiştir.³⁵ Gerçekten kendisi de Nakşibendî tarikatının samimi bir müntesibi olan Ubeydullah Han, bu tarzda bir reform programı uygulayabilmek için, aynı zamanda Gücdevânî’nin tasavvufî bir risalesi olan *Vasiyetnâme*’nin şârihi olan Huncî’ye bu programın bir el kitabını

³³ Bâbü, *Baburnâme*, c. I, s. 154-56.

³⁴ Duğlat, *Tarih-i Reşidi*, s. 282-283; Kılıç, “XVI. yüzyılda Orta Asya’da Politik Düzen”, s. 628-29.

³⁵ Nisarî, *Müzekkiru’l-Ahbâb*, s. 23-42.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMİY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

yazdırmıştır. Kanaatimize göre Huncî, *Sülûku'l-Mülûk* isimli eserini, kendisini Semerkant'tan Buhara'ya çağıran Ubeydullah'ın isteğiyle ya da teşvikiyle hazırlamıştır.³⁶

Yasaya dair ıslah teşebbüsleri Şeybânî Han ve Ubeydullah Han dönemlerinde daha çok İslam şeriatına uyup uymaması noktasında sözlü tartışmalar ve yazılı metinler ekseninde cereyan ederken; Abdullah Han döneminde bu duruma ilave olarak idari yapının değiştirilmesi gibi daha köklü ve esaslı bir kırılma yaşanmıştır.³⁷ Abdullah Han'ın hanlığı boyunca kırılmanın asıl merkezi; verasete dayalı hâkimiyet telakkisinden babadan oğla geçen (*saltanat*, *patrilineal*) ve merkezi iktidarın sağlandığı bir sistem anlayışına geçiş olmasıdır. Bu geçişte, neredeyse hanlığı süresince kendisini meşgul eden sultanların taht mücadeleleri ziyadesiyle etkili olmuştur. Abdullah Han, bu maksatla 1557 yılında Buhara'yı fethettikten sonra özellikle de 1571-1583 tarihleri arasında, kendi mensubu bulunduğu Cânî Beg kabilesi de dâhil bütün Ebul Hayr soyundan gelen sultanların ortadan kaldırılması noktasında hayli savaşlar yapmak zorunda kalmıştır. Bu doğrultuda 1573'te Cânî Beglerden Belh'i, daha sonra 1578'de Semerkant'ı ele geçirerek Köçküncü iktidarına son vermiş,³⁸ doğuda da Sûnc/Sevinc ailesini bertaraf ederek 1584'te Taşkent'i topraklarına katmıştır. Denilebilir ki, Abdullah Han hedeflediği saltanat sistemi için yoğun mücadeleler

³⁶ Haarmann'a göre bu eser XVI. yüzyıldaki İslam Sünniliğinin ilahiyat, hukuk ilmi ve devlet yönetim kuralları için çok kıymetli bir kaynak, aynı zamanda özellikle Batı Türkistan hukuk tarihi için önemli bir belge mahiyetindedir (“Staat und Religion in Tranoxanien im Frühen 16. Jahrhundert”, s. 340). Ayrıca bu eserde Huncî, 1480-1520 arasında İran ve Maverâünnahir'deki tarih sahnesinde cereyan eden politik ve ruhî-dinî değişimleri hemen hemen hiçbir muasırının yansıtmadığı gibi yansıtmıştır.

³⁷ Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 197.

³⁸ Taniş, *Şerefnâme-i Şâhî*, c. II, vr. 218a-219b.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

vermesine rağmen buna dair hukukî ve idarî alt yapıyı tesis edememiştir. Diğer taraftan kendi döneminde merkezi otoriteyi tesis etmesine rağmen güçlü bir merkezi bürokrasi yürürlüğe koyamamıştır. Buna dair sembolik birkaç adım attığını belirtmekle beraber bunu bütünüyle gerçekleştirdiğini söylemek pek mümkün değildir. Sembolik adımlardan birisi oğlu Abdülmümin'i meşru mirasçısı olarak tayin etmesidir. Elbette ki bunlar, Cengiz yasını zayıflattığının göstergesidir. Ancak kabile veraset sistemi, en yaşlı üyenin han seçilmesi, kurultay toplanması, toprakların ve idarelerinin sultanlar arasında üleştirilmesi gibi *yasa ve yosuna* bağlı Moğol idari kanunlarının zayıflatıldığını ifade etsek de, daha Abdullah Han'ın ölümünün üzerinden bir sene geçmeden bunların aslına döndürüldüğünü ve bu uygulamaların bütün unsurları ile yasaya göre sürdürüldüğünü görmekteyiz.

Özetlersek, buraya kadar bahsettiğimiz ve verdiğimiz örneklerden de anlaşılacağı üzere Cengiz yasa/töre geleneği Şeybânîler tarafından Türkistan'da hükümferma oldukları XVI. asrın başından sonuna kadar farklı tonlarla yürürlükte kalmıştır. Söz konusu ettiğimiz bu yasanın siyasî hâkimiyet telakkisinde; siyasal egemenliğin tek bir kişiye münhasır kılınmayarak hâkimiyette hanedan soyunun bütün üyelerinin ortak olduğu çok merkezli bir siyasî yapı sürdürülmüştür. O dönemde Safevî bürokratik devlet sistemi ve Timurlular zamanında hızlanan adem-i merkeziyetçi anlayış Şeybânîler'in hakimiyet telakkilerinde kesin bir değişiklik husule getirmiştir. Zikrettiğimiz iki anlayış ile uyuşmayan Şeybânî hâkimiyet telakkisi, Safevî ve Timurlu devlet sistemlerinin de tesiriyle özellikle Abdullah Han döneminde idari sisteminin çok merkezli siyasî yapısının daha merkeziyetçi bir hale dönüştürülmesi gibi bir ıslah çalışmasına evrilmiştir. Ancak bu çalışmaların neticelenmemesinde aşağıda izah edeceğimiz üzere, merkezi

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

yapıyı arzu etmeyen emirlerin ve özellikle Türkistan'ın kuzey steplerinde ikamet eden ve Şeybânîlere sürekli baskı unsuru olan göçebe kabilelerin önemli bir etkisi olmuştur.³⁹

Verâset Sistemi

Türkistan'ın XVI. yüzyılın başında gerçekleşen fethi esnasında henüz göçebe durumda olan Şeybânîler, Timurluların aksine, bölgeye ayak bastıkları andan itibaren kısaca *hâkimiyette ortaklık ve iktidarın paylaşılması* şeklinde ifade edebileceğimiz bir anlayışı kurumsallaştırmışlardır.⁴⁰ Bu anlayış, Batı terminolojisinde *appanage system*, Orta Asya Türk tarihi terminolojisinde ise ilk olarak Togan'ın kullandığı, *inçü usûlü* şeklinde de isimlendirilen *ülüş sistemi* olarak ifade edilmiştir.⁴¹

Bölgesel idarenin paylaşım sistemi şeklinde tanımlayabileceğimiz veraset sistemi, en bariz şekilde Şeybânîlerde kendini göstermiştir. Bu paylaşım ancak Cengiz Han'ın en büyük oğlu Cuci'nin ve onun da oğlu Şibân'ın soyundan gelen Ebu'l-Hayr Han evlatlarını kapsamaktadır.⁴² Bu anlayış çerçevesinde hanlığın kurucusu Muhammed Şeybânî Han olmasına rağmen, Ebu'l-Hayr Han soyundan gelen bütün sülale üyeleri hâkimiyet ve veraset hakkına sahip olmuştur. Bu yüzden Şeybânî Han, baştan itibaren Ebu'l-Hayr Han soyundan sultanları kendisine katılmaya davet etmiş, ele geçirilen ya da fethedilen toprakları, yapılan

³⁹ Khan, emirlerin askerî olarak ordu içinde büyük bir gücü temsil etmelerinin Şeybânîlerin idarede merkezileşememelerinin en önemli sebeplerinden birisi olduğunu belirtmektedir (“Inter-State Relation”, s. 335).

⁴⁰ Kılıç, “XVI. yüzyılda Orta Asya'da Politik Düzen”, s. 629-30.

⁴¹ *İnçü usûlü* şeklinde de isimlendirilen *Üleş sistemi* hakkında geniş bilgi için bkz. Togan, *Umumî Türk Tarihi'ne Giriş*, s. 285-301; aynı mlf., *Bugünkü Türkili*, s. 123.

⁴² Bu yüzden ki, Şeybani Han 1507'de Timurluların elinden Herat'ı topraklarına kattığı zaman hutbeyi hem kendi hem de Ebul Hayr adına okutmuştur (Hândemîr, *Târîh-i Habibü's-Siyer*, c. II, s. 538).

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

değişik kurultaylarda Ebu'l-Hayr oğulları arasında paylaştırmıştır.⁴³ Neticede bu topraklar Ebu'l-Hayr sülalesinin bütün üyelerinin ortak mülkü haline gelmiştir.⁴⁴

Veraset sistemin başka bir yönü daha vardır: O da; Ebu'l-Hayr hanedanından yaşça en büyüğünün (ekberiyet sistemi) *eşitler arasında birinci* vasfıyla *hanlar hanı* (şehinşâh) olarak seçilmesidir.⁴⁵ Bu bağlamda ilk olarak belirtilmesi gereken husus, diğer hanların bu hanlar hanına bağlanarak kendi bölgelerini idare ettikleri gibi, herhangi bir bağlılık göstermeden de hüküm sürebilme yetkisine sahip olmalarıdır. Bu sayede bölgesel hâkimiyetin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan veraset sistemi, hanlık içerisinde bir asır boyunca muhtelif sıkıntılarının yaşanmasına da sebep olmuştur. Bu sıkıntılardan en göze çarpanı, McChesney'in de belirttiği üzere, bölgesel hanların bir zaman sonra sahip oldukları topraklarını genişletme isteği ve çabası içine girmesidir.”⁴⁶ Diğer bir ifadeyle bu, paylaşımın hanlar arasında hâkimiyet mücadelesi ortaya çıkarmasıdır. Zira öyle anlar olmuştur ki, hanlar, topraklarını genişletme arzusu ile bazı hanların çocuk yaşta olmasını dahi fırsat addederek onların üzerinde söz sahibi olmak için türlü entrikalar çevirmişlerdir. Haddizatında bütün bu mücadeleler, hanlığın parçalanmasına neden olacak iç mücadelelerin yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Bu mücadeleler esnasında güçlü yapısıyla diğer hanları kendi idaresinde toplama başarısını gösteren hanlar olduğu gibi,⁴⁷

⁴³ Kılıç, “XVI. yüzyılda Orta Asya'da Politik Düzen”, s. 630-31.

⁴⁴ Cüveynî, *Târîh Cihânguşâyî Cüveynî*, c. I, s. 101; Davidovich, “Northern Parts of Central Asia”, s. 441.

⁴⁵ Dickson, *Shah Tahmasb and The Uzbeks*, s. 22.

⁴⁶ McChesney, *Waqf in Central Asia*, s. 49-50.

⁴⁷ İlk bölümde zikrettiğimiz üzere Muhammed Şeybânî, Ubeydullah ve Abdullah Han bunun tipik örnekleridir.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

hâkimiyet kurulan toprakların bazılarında birkaç hanedan üyesinin hanlığını ilan etmesi şeklinde parçalı bir idari yapı da ortaya çıktığı durumlar da olmuştur.⁴⁸

Verasete dayalı arazi paylaşım sistemine göre Şeybânîlerin mülkiyetinde olan bölgeler esasen dört ana aileden müteşekkil olan Ebu'l-Hayr sülalesi erkek üyeleri arasında pay edilmiştir. Hatırlanacağı üzere Şeybânî Han döneminde, büyük bir ihtimalle 1504 yıllarında, ilk toprak paylaşımında (ülüş) Fergana bölgesi Ebu'l Hayr Han'ın o sırada hayatta olmayan Hoca Muhammed adlı oğlundan olan Cânî Beg Sultan'a; Taşkent Ebu'l Hayr Han'ın diğer bir oğlu olan ve Şeybânî Han'ın fetihleri sırasında ona katılan Sûnc/Sevinc (Hâce) Sultan'a; Türkistan şehri ve etrafının hâkimiyeti, amcası ve Ebu'l-Hayr Han'ın o sırada hayatta olan en büyük oğlu Köçküncü Sultan'a; Hisar ve Teşâğâniyân Ebu'l Hayr soyundan olmamakla birlikte, Şeybânî Han'ın fetihlerine katılan Hamza ve Mehdi Sultan'a; Kunduz ve Bedehşan'ın bir kısmı ise Ebu'l-Hayr Han'ın bir diğer oğlu Mahmud Sultan'a verilmiştir.⁴⁹ Kılıç'a göre, geniş çapta bir paylaşımın gerçekleştirildiği bu kurultayda Şeybânî siyasî düzeninin temelleri atılmıştır.⁵⁰ Bu paylaşım sonucunda, Ebu'l-Hayr sülalesi içinden Dickson'un “cousin clans” adını verdiği, her birinin başında Ebu'l-Hayr'ın oğullarından birinin soyundan gelen sultanların bulunduğu dört ayrı yönetici kesim ortaya çıkmıştır.⁵¹ Bu kesimler Şeybânî Han ve kardeşi Mahmud Bahadır Sultan'ın soyu olan Şah Budakoğulları,

⁴⁸ Önceki fasıllarda belirttiğimiz üzere Ubeydullah Han'ın vefatı üzerine Abdullatif ve Abdulaziz Han; Pir Muhammed Han döneminde ise İskender Han ve Nevruz Ahmed Han bu durumun sarıh bir numunesidir.

⁴⁹ Rumlu, *Ahsenü't-Tevârih (Şah İsmail Tarihi)*, s. 62; Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 181; Ahmedov, *el-Arab ve'l-İslâm fî Uzbekistân*, s. 302.

⁵⁰ Kılıç, “XVI. yüzyılda Orta Asya'da Politik Düzen”, s. 630.

⁵¹ Dickson, “Uzbek Dynastic Theory in the Sixteenth Century”, *Trudy XXV-ogo Mejdunarodnogo Kongressa Vostokovedov 3 (1960)*, s. 208-216.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Köçküncü Sultan ve oğulları, Süyünç Sultan ve oğulları, Hoca Muhammed oğullarıdır (ya da Cânî Beg oğulları).⁵²

Bu ilk kurultayda yapılan düzenleme ile Taşkent, Semerkant, Buhara ve Türkistan temel ülüş merkezleri olmuştur. Bu paylaşımdan sonra ele geçirilen topraklar ise, ele geçiren kişi ya da yönetici soyun payına düşmüştür.⁵³ Misal olarak, Harezmi, Belh ve Herat Şeybânî Han tarafından fethedildikten sonra bu şehirler, Şeybânî Han ailesi arasında paylaşılmıştır. Zira *Mihmânnâme-i Buhârâ*'ya göre Hârizm hâkimi Şeybânî Han'ın oğlu Pulad Sultan, Belh hâkimi ise Şeybânî Han'ın bir diğer oğlu Hürremşah Sultan'dır.

Şeybânî Han'ın 1510'da vefatından sonra Şah Budak oğulları, Köçküncü oğulları, Cânî Beg oğulları ve Süyünç oğullarının bir araya gelerek 1511'de topladığı kurultayda ise en yaşlı üye olarak han seçilen Köçküncü b. Ebu'l Hayr ve ailesine Semerkant ve Kiş, Nehşâb, Hâzâr, Derbend gibi bölgeler; Sûnc/Sevinc b. Ebu'l Hayr ve ailesine Taşkent ve çevre vilayetler; Ubeydullah b. Mahmud b. Şah Budak ve ailesine Buhara ve çevresi; Cânî Beg b. Hoca Muhammed b. Ebu'l Hayr ve ailesine ise Miyânkâl, Soğd, Karşi, Kufin, Kermine ve daha sonra Belh civarı üleştirilmiştir.⁵⁴ Ebu'l-Hayr ailesine mensup üyeler kendilerine üleştirilen bu bölgeleri sistemin esasları çerçevesinde daha alt birimlere de tahsis etmişlerdir.

XVI. asır boyunca Şeybânîler arasında paylaşılan ana araziler görüleceği üzere Buhara, Semerkant, Taşkent ve Belh olmak üzere dört bölgeden müteşekkildir. Daha az ehemmiyeti hâiz olan bölgeler ise şunlardır: Buhara ve

⁵² Kılıç, bu dört kesime Ebu'l-Hayr soyundan olmamakla birlikte miras hakkında sahip olan Bahtiyar Sultan'ın oğulları olan Mehdi ve Hamza Sultanları da eklemek gerektiğini belirtmektedir (Kılıç, “XVI. yüzyılda Orta Asya'da Politik Düzen”, s. 632).

⁵³ Kılıç, “XVI. yüzyılda Orta Asya'da Politik Düzen”, s. 632.

⁵⁴ Huncî, *Mihmânnâme-i Buhara*, s. 42; Taniş, *Şerefnâme-i Şâhî*, c. I, vr. 33a-33b; Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 144; Ahmedov, *el-Arab ve'l-İslâm fi Uzbekistân*, s. 310-311.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Semerkant arasında Miyânkâl (Nûr, Kermina, Çizak ve Kûfn); merkezi Aferinkent olan Soğd bölgesi; Fergana vadisi (Andican, Aksikent, Hocend ve Şahruhiye); Ura Tepe, bugün Duşanbe yakınlarında bulunan Hisar-ı Şâdmân; Şehr-i Sebz ve Bedehşan. Bu bölgeler şayet yetki hakları kendilerine verilmemişse merkezi dört bölgenin kapsamı içerisinde değerlendirilmiştir. Böylece, asır boyunca umumîyetle Fergana bölgesi Taşkent ve Semerkant; Şehr-i Sebz ise Buhara ve Semerkant arasında mücadele sahası olmuştur.⁵⁵

Şeybânî arazi bağış sistemi içerisinde Hârizm şehirleri ve vahaları da ana bölgelerden birisi olmuştur. Ebu'l-Gazi Bahadır burayı iki bölüme ayırmaktadır. Bunlardan birincisi Kopet Dağı'nın kuzey tarafları boyunca uzanan vahaları muhtevi “dağ tarafı”ndaki bölgeler, diğeri ise Amu Derya deltasındaki şehirleri muhtevi “nehir tarafı”ndaki bölgelerdir. Nehir tarafında yer alan ana bölgeler Ürgenç ve Hive, daha az öneme sahip olan yerler ise Vezir ve Kat'tır.⁵⁶

Bu sistem, gayet sarıh bir şekilde anlaşılacağı üzere merkezi devlet anlayışına muğayir olarak bağımsız yönetim hususiyeti arz etmektedir. Hanlar veya sultanlar bölgelerinde atama yapma, gelirlerin miktarını belirleme ve onları toplama, askerî güçleri bir araya getirme şeklinde belli başlı haklara sahiptir. Şeybânîler döneminde bütün hanlık olarak tertip edilen seferlere bu sultanların ordusu ile katılması sağlanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda *leşker-i Ahsî, sepâh-e Taşkent* gibi kullanımlarla bu ordulara işaret edilmektedir.⁵⁷

Buraya kadar ifade ettiklerimizden görüleceği üzere, Şeybânî hanlarının yetki alanı, sistemin paylaşım esasının da neticesi ile sınırlı olmuş ve hanlar sıkı

⁵⁵ Hayit, *Türkistan Devletlerinin Milli Mücadele Tarihi*, s. 7-11.

⁵⁶ Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 228.

⁵⁷ Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 197.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

kurallar koyan bir vasiftdan uzak kalmıştır. Bu sistem hanların sembolik otoritesini artırırken, onların fiili iktidarını sınırlamıştır. Ancak bu sistem, Muhammed Şeybânî, Ubeydullah ve Abdullah Han gibi bazı hanların şahsi prestij ve ikna edici kabiliyeti ile sabit sınırlarının ötesine taşınmıştır. Bununla birlikte isimlerini zikrettiğimiz güçlü Şeybânî hanları sistem gereği paylaşım gerçekleşse de özellikle askerî ve iktisadî yapı üzerindeki güçlerini sürdürmek ve bu alanları kontrol altına almak amacıyla bazı mekanizmaları ısrarla yürürlükte tutmuşlardır. Bu doğrultuda yürürlükte tuttukları *atalık*⁵⁸ büyük oranda bunun bir örneğidir. Şeybânî hanları için atalık, merkezi otoritenin sağlanması amacıyla matuf göstergelerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim güçlü hanlar, idarelerinde atalıkları kendileri atamış ve bu sayede kendisine sürekli bilgi akışı sağlamışlardır. Bilindiği üzere her kabile üyesi bir atalığa sahiptir. Bu göreve getirilenler Cengiz soyuna mensup olmayan emirlerdir.

Şurası muhakkaktır ki, veraset sisteminin bağımsız yönetim hususiyeti oluşturması; her toprak sahibinin, diğer toprak sahipleri dâhil muhtelif kişi veya devletlerle karşılıklı olarak antlaşma yapma, iç ve dış ittifaklar gerçekleştirme hatta bir diğerinin topraklarını ele geçirme hakkına sahip olmasını beraberinde getirmektedir. Kaynaklar bunların otonom bir hüviyete sahip olduklarını, bundan dolayı askerî ve diplomatik işler gerçekleştirdiklerini belirtmektedir. McChesney, bunlara ilave olarak bağımsız yönetimin bölgesel büyümeyi beraberinde getirdiğini ifade etmektedir. Ayrıca Özbek idare sisteminin *çoğulculuk* ve *yerelcilik* şeklinde anlaşılması gerektiğini salık vermiştir. Bu mahiyet itibarıyla yerel güvenlik ve vergi toplama sorumlulukları yerli otoritelere devredilmiştir.

⁵⁸ Taniş, *Şerefnâme-i Şâhî*, c. II, vr. 153a; Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 117, 439; Ahmedov, *el-Arab ve'l-İslâm fî Uzbekistân*, s. 334-35; McChesney, *Waqf in Central Asia*, s. 58.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Gerek verasete dayalı sistem gerekse de emirler yerel kurumlari verasete dayalı üleştirilen topraklari ve buralarda gerçekleştirilen tarımı koruma sadedinde desteklemişlerdir.⁵⁹

Bu sistemin bir diğeri hususiyeti de hanedan üyesinin vefat etmesi sonucunda kendilerine verasetle paylaştırılmış topraklara ait bütün hakların oğula veya akrabaya geçmesidir. Diğeri bir ifadeyle bu topraklar, yönetici alt soyların irsî mülkü olmuş, her yönetici alt kol/soy, bu topraklari kendi aile üyeleri arasında yeniden paylaşmıştır. O yüzden “İrsî Mülkiyet” veya “Memleket-i Mevrûsî”⁶⁰ şeklinde ifade edebileceğimiz bu durumu, Kutgan'ın eseri üzerinden takip ettiğimiz zaman Ebu'l Hayr sülalesinin mezkûr topraklardaki serencamını görürüz.⁶¹ Örneğin; Taşkent ve çevresinin kendisine verildiği Sûnc/Sevinc b. Ebu'l Hayr, bu topraklari oğullari Kildi Muhammed Sultan ve Nevruz Ahmed Han (Barak Han) ile kontrol altında tutmuştur. Sûnc/Sevinc Hâce'nin vefatı üzerine bu topraklari önce Kildi Muhammed, sonra Nevruz Ahmed Han idare etmiştir. Nevruz Ahmed Han'ın vefatından sonra ise oğullari sırasıyla Derviş Han, Baba Sultan, Dost Muhammed Sultan, Emin Sultan ve Harzemşah Sultanyönetmişlerdir.⁶²

Öte yandan bir kere dağıtıldıktan sonra, paylaşılan toprakların geri alınması ya da yapılan düzenlemeyi değiştirmek pek kolay olmamıştır. Bu hususta Barthold, Şeybânî Han'ın ülüş sisteminde düşündüğü değişikliğin sultanlar arasında hoşnutsuzluk meydana getirdiğini belirtmiştir. Hatta bu hoşnutsuzluklarından dolayı sultanların, Şeybânî Han'ın Şah İsmail ile olan

⁵⁹ McChesney, *Waqf in Central Asia*, s. 60.

⁶⁰ Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 146.

⁶¹ Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 118-218.

⁶² Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 163-170.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

savaşında yer almayarak deęişikliğe karşı olduklarını gösterdiklerini iddia etmiştir.⁶³ Bunun içindir ki, Şeybânî Han'ın ölümünden sonra, eski düzenlemeye hemen geri dönülmüştür.

Verasetle paylaştırılmış topraklara ait bütün hakların vefat eden hanın oğluna veya akrabalarına geçmesinin tabi sonucu olarak han deęişimlerinde bu toprakların yurt (başkent) olup olmaması, önemini koruyup korumaması meseleleri ortaya çıkmaktadır. Nitekim Türkistan'ın başkenti olan Buhara, bu sistemin sonucunda görkemli konumunu yüzyıl boyunca Semerkant ile birkaç sefer paylaşmıştır. Nisârî, bu iki merkezin idarecileri için “*Allah'ın mülkünü ebedi kıldığı*” şeklinde bir tanımlama yapmış ve aynı zamanda birinin hanlar hanı dięerinin ikinci derecede han olduğunu ifade ederek ikisinin de ehemmiyetini sürdürdüğünü belirtmiştir.⁶⁴

Dickson, Şeybânîlerin ele geçirdikleri toprakların bütün hanedan üyeleri arasında üleştirilmesi telakkisinin Özbek idari sisteminde kişisel; babadan oğula geçen bir ardıllık yerine koleral; yani yatay kardeşlerarası bir veraset sistemini doğurduğunu iddia etmektedir.⁶⁵ Bu yatay arazi paylaşımları ışığında özellikle 930 ve 940 (1520 ve 1530) yılları arasında Ebu'l-Hayr hanlığının Sûnc/Sevinc, Köçkücü, Cânî Beg ve Şah Budak'tan müteşekkil temel dört ailesi arasında kendi hisselerine düşen topraklarını artırma hususunda sonu gelmeyen savaşlarına rastlamaktayız. Örneğin; 932-33'te (1526) Cânî Beglerden Kistan Kara Sultan tarafından Belh; Köçküncüler ve Şah Budak ailesi arasında paylaşılan Semerkant, Muhammed Şeybânî'nin oğlu Muhammed Timur'un 920'de (1514) ölümünün

⁶³ Barthold, *Soçineniya*, c. VIII, s. 130-145.

⁶⁴ Nisarî, *Müzekkir-i Ahabâb*, s. 12, 19, 32.

⁶⁵ Dickson, *Shah Tahmasb and The Uzbeks*, s. 22.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

ardından Köçküncüler tarafından zor kullanılarak ele geçirilmiştir.⁶⁶ Topraklarını genişletme arzularına gem vuramayan Köçküncüler, daha sonra güneyde yer alan Bedehşan ve Fergana vadisine doğru seferlerini sürdürdüler. Buhara’da meskûn Şah Budaklar ise aynı muharrik etken ile Horasan bölgesine yayılma siyaseti takip etmiştir. Ubeydullah Han’ın 940’ta (1533) hanlığı sonrasında, Buhara, Belh, Semerkant ve Taşkent’te arazi paylaşım sistemi mucibince gerçekleştirilen paylaşımlar ailenin bireyleri arasında gerçekleştirilmiş ve hanın askerî ve siyasi adımları ile bu merkezlerde kontrol sağlanmıştır. Ancak Ubeydullah’ın vefatından sonra Şeybânî Özbek Hanlığı genel bir karışıklığa maruz kalmıştır.⁶⁷

Bu karışıklıkların ortaya çıktığı XVI. asrın ortalarından itibaren mezkûr ailelerin hem kendi arasında hem de her alt soyu içinde bir iç mücadele dönemi başlamıştır. Bu iç mücadeleler, McChesney’in belirtmiş olduğu gibi, Şeybânî politik düzeninin yeni koşullar, özellikle yerel ve yerleşik koşullara uyum ve adapte olma sürecinin bir sonucudur.⁶⁸ İlk yıllardaki hareketliliğin sona erdiği, başka bir deyişle dışa yönelik yayılmanın duraksadığı bu dönemde, zikrettiğimiz yönetici alt soylar birbirlerinin mülklerinin aleyhine yayılmaya başlamışlardır. Yönetici alt soylar arasında meydana gelen iç mücadeleler önce Şah Budak oğulları, daha sonra 1557-1582 tarihleri arasında sırasıyla Süyünç ve Köçküncü oğulları, en sonunda da Abdullah b. İskender Sultan (1583-98) liderliğinde Cânî Beg oğulları tarafından bertaraf edilmiştir. Bu mücadeleler sonucunda Abdullah Han liderliğinde, Cânî Beg oğulları tek hâkim soy olarak kalmışlardır. Taşkent, Semerkant, Buhara ve Belh gibi daha önceki ülüş merkezleri Cânî Beg oğullarının

⁶⁶ Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 181-83.

⁶⁷ Taniş, *Şerefname-i Şâhî*, c. I, vr. 69a; Muhammed Hakîm Han, *Muntehabu't-Tevârih*, s. 294; Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 154-55.

⁶⁸ McChesney, *Waqf in Central Asia*, s. 63.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

hâkimiyeti altına girmiştir. Ancak buna rağmen Şeybânî siyasî sistemi bir anlamda kendini yenilemiştir. Çünkü, bu sefer hanlığın toprakları Cânî Beg oğulları arasında yeniden paylaşıldığı gibi, bu paylaşımdan Cânî Beg soyundan gelen yeni yönetici alt soylar/boylar ortaya çıkmaya başlamıştır.⁶⁹

Aslında bütün bu izahlar, veraset sisteminin güçlü taraflarından daha çok zayıf yönlerinin bulunduğunu kanıtlamaktadır. Bunu aydınlatma sadedinde birkaç noktayı önemine binaen tekrarlayalım: Hanın sadece hanedan üyeleri arasından seçilmesi, toprakların bu üyelere üleştirilmesi, daha sonra bu topraklara ait bütün hakların hanın oğluna veya akrabalarına geçmesi, başka bir deyişle bu haklara hanedan dışındaki herhangi birinin sahip olmaması veraset sisteminin zaafı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabiki bunları söylerken, sistemin varlığını zorunlu kılan sebepleri de göz ardı etmememiz gerekmektedir. Mesela, Şeybânîlerin, veraset sisteminde kabileye üyelik hususunda sınırlandırıcı adımlar atması meselesine kısa bir atf-ı nazar edersek; bu sınırlandırmanın Orta Asya coğrafyasının genişliği hesaba katıldığında onlara göre makul olduğunu unutmamamız gerekmektedir. Bunun yanı sıra hanlık merkezinin belirlenmesi, kıt su kaynakları, ekonomik sistem ile ilgili güzergâh değişikliği talepleri de sistemin sınırlandırılması hususunda etkili olmuştur. Ancak yine unutulmamalıdır ki, bütün bu sebeplerden ötürü yüzyıl boyunca pek çok bölgeye bu doğrultuda seferler düzenlenmiştir. Bunlar arasında hususen şunları zikredebiliriz: Safevî Horasan'ına karşı 1508, 1510, 1526-40 ve 1587-98;⁷⁰ Kazak steplerine 1509-10

⁶⁹ Kılıç, “XVI. yüzyılda Orta Asya’da Politik Düzen”, s. 633.

⁷⁰ İskender Bey Münşî, *Âlem Ârâ-yı Abbâsî*, c. II, s. 831-832; Vahid Kazvinî, *Târîh-i Cihân Ârâ-yı Abbâsî*, s. 134-135; Hâdemîr, *Târîh-i Habibü’s-Siyer*, c. IV, s. 384-86; Vambery, *History of Bokhara*, s. 277-8.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

ve 1582;⁷¹ yuzyilın başı ve sonunda Hârizm'de bulunan Arabşah Şeybânîler'e 1576, 1593 ve 1595;⁷² Timurlu vilayetleri olan Bedehşan'a ise 1583-4 tarihli sefer.⁷³

Buraya kadar yaptığımız izahlarımızdan husule gelen netice; veraset sisteminin kaynakların kullanılmasında üleşilmeyi, kaynakların yerel olarak toplanmasını ve yerel güçlere dağıtılmasını öngördüğü hakikatidir. Hâkimiyette ortaklık telakkisinden dolayıdır ki, Şeybânî Özbek Hanlığı'nı 1510'a kadar Şeybânî Han, 1540'a kadar Köçküncü Han, Ebu Said Han ve Ubeydullah Han, 1540-1559 yılları arasında Nevruz Ahmed Han, 1560-1598 yılları arasında da Abdullah Han temsil etmiştir.⁷⁴

Kurultay

Türkçe ibâreyle *canki* (istişare)⁷⁵ şeklinde de ifade edilen kurultay, genel itibarıyla devlet idaresinin bütün kurumlarının ikamesinin, işleyişinin ve takibinin yapıldığı, devleti ilgilendiren hayati kararların hükme bağlandığı ve icrasına karar verildiği divandır. Veraset sisteminin sürdürücü idari birimi olan kurultayın, Şeybânî Özbek Hanlığı'nda icra ettiği fonksiyonlar arasında; Şeybânî hanını seçmek veya gerektiğinde seçilen hanın tahttan indirilmesini görüşmek, askerî meselelere dair savaşlara veya antlaşmalara karar vermek, verasete dayalı veya ikta, atalık v.s. verilmesi gibi toprak sistemini ilgilendiren konulara karar vermek ve hanlığı yakından ilgilendiren önemli meseleleri görüşmek olduğunu görürüz.

⁷¹ Huncî, *Mihmânnâme-i Buhara*, s. 127-128; Gündoğdu, “Şîbân Han Sülalesi ve Özbek Ulusunun Teşekkülü”, *Türkler Ansiklopedisi*, c. VIII, s. 612.

⁷² Taniş, *Şerefnâme-i Şahî*, c. II, vr. 242a, 243a-243b, 250a-250b.

⁷³ Yusuf Hikmet Bayur, *Hindistan Tarihi: Gurkanlı Devleti'nin Büyüklük Devri (1526- 1737)*, c. II, s. 83-84.

⁷⁴ Togan, *Bugünkü Türkili*, s. 123-124.

⁷⁵ Huncî, *Mihmânnâme-i Buhara*, s. 42.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Şu hâlde, bu özellikler itibarıyla kurultay, Şeybânîlerin devlet sisteminin en yüksek icra kurumu olarak faaliyet gerçekleştirmiştir. Bu kurultayın üyeleri hanedan mensupları başta olmak üzere yüksek eşik sahibi kabilelerin ileri gelen emirleri, ulema ve toplumun manevi önderleridir.

Kurultay, Şeybânî hanının başkanlığında belirttiğimiz şahısların katılımı ile toplanmaktadır. Han, kurultayı mutad zamanlarda topladığı gibi ihtiyaç halinde ve mühim olayların cereyan etmesi sebebiyle de acilen toplama salahiyetine sahiptir. Örneğin, Abdullah Han, Belh valisi Din Muhammed Han'ın eğlence meclislerinde geçirdiği saatleri, zenginliğinin ve ordusunun büyüklüğü ile gururlanması, kendi elçisine töreye uygun davranmaması ve idari sistemle ilgili yetersizlikleri göz önünde bulundurarak ona karşı sefere çıkılıp çıkılmaması için kurultayı toplamıştır.⁷⁶

Şeybânî Özbek Hanlığı'nda özellikle 1501-1509 tarihleri arasında ele geçirilen toprakların paylaşıldığı en az iki ya da üç kurultay toplanmıştır.⁷⁷ Bunlar arasında üzerinde ittifak edilen ilk kurultay, Muhammed Şeybânî Han'ın 1509 yılı başlarında bütün Özbek sultanlarını toplayarak Buhara'da gerçekleştirdiği kurultaydır.⁷⁸ İkincisi, 1510 Aralık'ında Şeybânî Han'ın vefatını takiben 1511 yılının ilkbaharında hem yeni hanın seçimini yapmak hem de hanlığın veraset usulüne göre paylaşılmasını gerçekleştirmek için Semerkant'ta toplanmıştır. Bu kurultayda Ebu'l Hayr hanedanının en yaşlı üyesi olan Köçküncü b. Ebu'l Hayr, hanlar hanı seçilmiştir. Yine kurultayda verasete dayalı paylaşım ışığında Semerkant, Muhammed Şeybânî döneminde olduğu gibi başkent, yani yurt olarak

⁷⁶ Taniş, *Şerefnâme-i Şâhî*, c. II, vr. 171a-171b, 174a-174b.

⁷⁷ Kılıç, “XVI. yüzyılda Orta Asya'da Politik Düzen”, s. 630.

⁷⁸ Huncî, *Mihmânnâme-i Buhara*, s. 42-47, 127-128, 171-72, 182; Gündoğdu, “Şibân Han Sülalesi ve Özbek Ulusunun Teşekkülü”, s. 612.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

stratejik önemini devam ettirmiştir. Bu düzenleme değişmeksizin hemen hemen yarım asır yürürlükte kalmıştır. Üçüncü kurultay 1512'nin kış mevsiminin ilk aylarında Timurlu ve Safevî ittifakıyla meydana gelen ordunun Buhara'nın kuzeyinde bulunan Gicduvan'da yenilgiye uğratılmasının akabinde gerçekleştirilmiştir. Hayati öneme sahip olan bir zaferden sonra toplanan bu kurultay ile olağanüstü ortamda toplanan önceki kurultayda han olarak seçtikleri Köçküncü'nün konumu sağlamlaştırılmıştır.⁷⁹ Bu iki kurultayın detaylarını veren Taniş, eski *yasa ve yosuna (töre)* göre han seçiminin ve arazi paylaşımının karara bağlandığını belirtmektedir.⁸⁰ Bölgede hâkimiyet kuran Timurlular ve Safevîler sonrasında icra edilen bu iki kurultay, McChesney'e göre, hâkimiyet paylaşımı esasına göre kabile haklarının ön plana geldiği idari yapıyı tesis etmiş ve Türkistan'ın yeni siyasî sisteminin şekillenmesinde ve gelecek üç buçuk asırlık dönemde bölgenin politik tarihinin tesisinde mühim rol oynamıştır.⁸¹

Kendisi üzerinde konuşmaya çalıştığımız kurultayın bir diğeri 940'ta (1533) toplanmıştır. Bu kurultayda, sülalenin en yaşlı üyesinin seçilmesi uygulamasından kristalize edileceği şekilde Ubeydullah Sultan, Şeybânîlerin yeni hanı olarak tahta oturmuştur.⁸² Vefatının ardından mezkûr sistem mucibince aynı yıl içerisinde toplanan birkaç kurultayda, Köçküncü ailesinden sırasıyla Abdullah 947 (1539-40), Abdulaziz 947-957 (1540-1550) ve Abdullatif 947-959 (1540-1552) tarihlerinde hanlığa getirilmiştir.⁸³ Ancak özellikle aynı anda farklı bölgelerde seçilen iki han, 947-57 (1540-50) yılları boyunca iç mücadelelerle

⁷⁹ Taniş, *Şerefnâme-i Şâhî*, c. I, vr. 33a-33b; Huncî, *Mihmannâme-yi Buhara*, s. 42.

⁸⁰ Taniş, *Şerefnâme-i Şâhî*, c. I, vr. 35a-35b.

⁸¹ McChesney, *Waqf in Central Asia*, s. 51.

⁸² Mirza Şems Buharayî, *Târîh-u Buhara*, s. 20.

⁸³ Taniş, *Şerefnâme-i Şâhî*, c. I, vr. 69a; Solakzâde, *Solakzâde Tarihi*, s. 527-528.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

uğraşmak zorunda kalmıştır. 930-31'de (1524) hanlığın arazi paylaşımında Taşkent'in kendilerine üleştirildiği Sûnc/Sevinc ailesinden Nevruz Ahmed 959'da (1552),⁸⁴ daha sonra da Cânî Beglerden Pir Muhammed Han 963'de (1556) toplanan kurultay neticesinde tahta oturmuştur.⁸⁵ Bunların yanı sıra İskender Han 968'de (1560-1561),⁸⁶ Abdullah Han ise 991'de (1583) toplanan kurultayda, Şaybani hanı olarak seçilmiştir. Abdülmümin Han'ın 999'da (1590), Abdullah Han'dan sonra hanlığın meşru mirasçısı olarak deklare edildiği⁸⁷ ve Pir Muhammed'in 1006'da (1598) tahta oturtulduğu toplantıları da Şeybânî Özbek Hanlığı'nın son kurultayları olarak değerlendirebiliriz.

Buraya kadar izahını yaptığımız her bir kurultayın kendine mahsus özelliklerinin olduğu gerçeği bir tarafa, devlet sisteminin en yüksek icra kurumu için değişenin sadece isimler ve çehreler olduğunu görmekteyiz. Gerçekte bunu söylerken, kurultayın varoluş sebebi olan *bozkır uygulamaları* şeklinde de isimlendireceğimiz Cengiz yasalarının merkezi konumunun değişmediğini vurgulamaktayız. Nitekim Abdullah Han ve oğlu Abdülmümin Han'ın bu konuda verdikleri mücadele ve girişimleri vefatlarının ardından rafa kaldırılmış, neticede Abdülmümin'in vefat ettiği yıl toplanan ve Astrahânlıların (Canoğulları, Tugay Timurlar) tahta oturması ile neticelenen kurultay, Şeybânîlerin siyasî tarihinde hazin bir sonu temsil etmiştir. Çünkü son iki hanın gerçekleştirmeye çalıştığı saltanat ve merkezi otorite gibi değişiklikler yerine XIII. asırdan itibaren Cengiz

⁸⁴ Taniş, *Şerefnâme-i Şâhî*, c. I, vr. 75b; Ahmedov, *el-Arab ve'l-İslâm fi Uzbekistân*, s. 319-320.

⁸⁵ Taniş, *Şerefnâme-i Şâhî*, c. I, vr. 84b; Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 187.

⁸⁶ Taniş, *Şerefnâme-i Şâhî*, c. I, vr. 113a-113b; Muhammed Hakîm Han, *Muntehabu't-Tevârih*, s. 296-297.

⁸⁷ İskender Bey Münşî, *Âlem Ârâ-yı Abbasî*, c. II, s. 877-886.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

nesli ile ayrılmaz bir terkip manzarası arz eden *yasa ve yosun*, emirlerin koruması altında tekrar yürürlüğe konulmuştur.⁸⁸

Bütün bu açıklamalar ve değerlendirmelerden sonra hanlar hanının, sultanların ve emirlerin, kurultay bünyesinde ehemmiyetli hususiyetlere sahip olduklarını dikkate alarak kendileri hakkında konuşabiliriz.

Hanlar Hanı/Şehinşah

Genel itibarıyla Türklerin tarih tecrübesinin köklerini, özel olarak ise Şeybânî Özbek Hanlığı'nın idari ve siyasî yapısını kurultayın, kurultayı da seçilmiş hanın temsil ettiğini ifade edebiliriz. Bu itibarla kurultay, Şeybânî Özbek Hanlığı'nda da merkezi bir konum teşkil etmektedir. Kurultayın bu konumunu ispat sadedinde, hanlığın başına atanacak olan hanın seçimine dair teklif ve kararın kurultayın uhdesinde olmasını örnek verebiliriz. Aynı şekilde hanın azledilmesi ve onun yerine bir sultanın getirilmesi de kurultayın uhdesinde gerçekleşmektedir.

Şüphesiz bu seçim belirli ilkeler üzerine ihdas edilmiştir. Şeybânîlerde evvel emirde han olarak tahta oturmanın ancak Ebu'l-Hayr neslinden gelmekle mümkün olduğu telakkisi, han seçim usûlünün birinci ilkesidir. Mezkûr usûlün ikinci ilkesi, sülalenin iş başında bulunan ve sahip oldukları toprakların idarecisi olan hanedan üyelerinin “*eşitler arasında birinci*” olarak hanedan soyunun yaşça en büyük olanını han olarak seçmeleridir.⁸⁹ Öteden beri sınırları çizilmiş bu ilkeler doğrultusunda sülalenin bilfiil iktidarda bulunan nüfûz sahibi azası bile bu ilkelere riayet etmiş ve yaşlı müsait olmadıkça kendisini “büyük han” ilan etmemiştir.

⁸⁸ McChesney, *Waqf in Central Asia*, s. 66.

⁸⁹ Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 56.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Burada her şeyden önce şunu belirtelim ki, Şeybânîlerin kendilerine lider olarak seçtikleri hanlar, Samaniler ve Cengiz Hanlığı'ndan tevarüs edilen belli başlı liderlik hususiyetlerini taşımıştır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz: Hanlığı yönetme, yurttan oturma, kurultaya başkanlık etme, adına hutbe okutma, tuğra ve sikke bastırma. Şeybânî hanları bu genel yetkilere sahip olmakla beraber yürürlükte olan Cengiz yasaları bu yetkileri sınırlandırıcı bazı kaideleri sisteme dâhil etmiştir. Bunlar arasında vurgulanması gereken ilk kaide, seçilmiş ve eşitlerden birisi olarak iktidarlarının kendilerine ayrılan bölgeyle sınırlı kalmasıdır. Bu şekilde hanın yetkileri sınırlandırılmış ve konumunu mutlak bir otoriteye dönüştürme ihtimali azaltılmıştır. Bu sistem gereği siyasal egemenlik, ailenin bütün üyeleri olan sultanlara mülklerle dağıtılmıştır. Bu şekilde sultanlar, koleteral soyu temsil etmekte ve irsi olarak sahip oldukları topraklar üzerinde yerel otonomiye sahip olmaktadır. Bundan dolayı sultan ve han arasındaki ilişkiler bazı dönemlerde zayıf olabilmıştır. Bu durum çoğu zaman hanların otoritesini sembolik hale düşürmüştür.

Şeybânîler, diğer Türk-İslam devletlerinde olduğu gibi kurultayda tahta oturan han adına bazı uygulamaları hanlık alameti olarak gerçekleştirmiştir. Bunlar arasında Şeybânî hanının adına hutbe okunması, para bastırılması ve tuğra yazdırılması zikredilebilir. Nitekim Muhammed Şeybânî Han, 913 (1507) yılında Belh fethini gerçekleştirdiğinde 11 Muharrem Cuma günü Herat camiinde dedesi Ebul'l-Hayr Han ve kendi ismi ile hutbe okutmuştur.⁹⁰ Bu hutbede adını *İmâmu 'z-zaman ve halîfetu'r-Rahman* şeklinde ifade ettirmiştir.⁹¹ Bu şekilde Şeybânî Han,

⁹⁰ Ahmedov, *el-Arab ve'l-İslâm fi Uzbekistân*, s. 307.

⁹¹ Rumlu bu hutbenin Herat Büyük Camii'nde okunduğunu belirtmektedir (*Ahsenü't-Tevârih (Şah İsmail Tarihi)*, s. 121).

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Müslüman dünyasının hem maddi hem de manevi yüce otoritesi olduğunu beyan etmiştir. Ayrıca Köçküncü Han 916'da (1510),⁹² Muhammed Timur Sultan 919'da (1513),⁹³ Ebu Said Han 937'de (1530),⁹⁴ Ubeydullah Han 940'da (1533),⁹⁵ Abdullatif Han 946'da,⁹⁶ Pir Muhammed Han 964'de (1557)⁹⁷ Şeybânî tahtına oturduğunda adına hutbe okutmuştur. Abdullah Han, babası İskender Han adına 968 (1560-61) yılında *Mâlikî'r-Rikâb der Tamamı Bilâd-ı Meveraünnehir, Türkistan, Ahsî, Andicân, Belh ve Bedehşan* nitelemesi ile hutbe irad ettirmiştir.⁹⁸ Abdullah Han babasının vefat ettiği 991 (1583) yılında da kendi adına hutbe okutmuştur.⁹⁹ Hutbe okutma geleneğinin son örneği; aynı zamanda Şeybânîler ile Astrahânîliler arasında hâkimiyetin devir-teslim merasimi şeklinde de okuyabileceğimiz, Din Muhammed'in han seçilişi ve adına hutbe okunup sikkenin düzenlenmesidir.¹⁰⁰

Bu örneklerin haricinde, kurultay tarafından resmiyette seçilmeyip bölgesel hâkimiyetinin sınırlarını aşarak Şeybânîlerin tamamının hanı olmak arzusu ile kendi adına hutbe okutan sultanlara da rastlamaktayız. Bunların ilki Muhammed Şeybânî'nin vefatından sonra Şah İsmail'in de desteği ile bölge üzerinde kısa

⁹² Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 121; Ahmedov, *el-Arab ve'l-İslâm fi Uzbekistân*, s. 310-311.

⁹³ Hândemîr, *Târîh-i Habibü's-Siyer*, c. IV, s. 533; Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 135.

⁹⁴ Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 145.

⁹⁵ Nisârî, *Müzekkir-i Ahbâb*, s. 41; Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 124.

⁹⁶ Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 154-55.

⁹⁷ Taniş, *Şerefnâme-i Şâhî*, c. I, vr. 84b; Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 187.

⁹⁸ Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 203.

⁹⁹ Taniş, *Şerefnâme-i Şâhî*, c. I, vr. 63b-64b; Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 227. Ahmedov, Abdullah Han'ın babası İskender Han'ın yanında Din Muhammed'in adının da hutbede okunması durumuna müdahale ederek amcasının adının çıkarılması için uğraştığını zikreder (*İstoriko-Geografiçenkaya Literatura Sredney Azii XVI-XVIII*, s. 87). Rumlu ise Pir Muhammed'in para basımında Din Muhammed'in adının yer alması için güç kullandığını belirtir (*Ahsenü't-Tevârih*, c. I, s. 510).

¹⁰⁰ Muhammed Yusuf Münşî, *Tezkire-i Mukîm Hanî*, s. 121.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

sürelî hâkimiyet kuran Sultan Bâbü'r'dür. Nitekim o, Şah İsmail'in adına para bastırılmış ve hutbe okutmuştur.¹⁰¹ Bir diğêr şahıs Nevruz Ahmed'dir. Bu şahıs, Buhara dâhil Türkistan'ın çoğuş yerinde 958'de (1551-52) kendi adına hutbe okutmuştur.¹⁰² Yine Abdullah Han döneminde Nevruz Ahmed'in yanı sıra ikinci bir han adına da hutbe okutulup sikke bastırıldığını görmekteyiz. Bu idareci Türkistan hâkimi Giray Han'dır.¹⁰³ Şeybânî hanlarının adlarına hutbe okutması, bütün bu ifadeler ve örneklerden hareketle söylemek gerekirse hükümdarlık sembolleri içinde yer alan diğêr alamelere göre daha ön planda tutulmuştur.

Hanlık alametlerinden ikincisi tuğra bastırmaktır. Bu konuda askerî başarılarının ve kudretli bir han olduğunun ispatı sadedinde Abdullah Han'ın adına tuğranın basıldığını görmekteyiz.¹⁰⁴ Hanlık alametlerinden üçüncüsü olarak zikredebileceğimiz para bastırma (sikke) hususunda yukarıda adlarına hutbe okutulan hemen hemen bütün hanları örnek verebiliriz. Bu meyanda Şeybânî Han'ın,¹⁰⁵ Şeybânî Han'ın vefatından sonra Semerkant'ta Timur Sultan'ın,¹⁰⁶ Ebu Said Han'ın, Ubeydullah Han'ın,¹⁰⁷ Pir Muhammed Han'ın,¹⁰⁸ İskender

¹⁰¹ İskender Bey Münşî, *Tarih-i Âlem-Âra-yı Abbasi*, c. I, s. 40; Rumlu, *Ahsenü't-Tevârih (Şah İsmail Tarihi)*, s. 156-7; Dughlat, *Tarih-i Raşidî*, s. 245, 419-420; Mirza Şems Buharayî, *Târih-u Buhara*, s. 20.

¹⁰² Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 159; Ahmedov, *el-Arab ve'l-İslâm fi Uzbekistân*, s. 319.

¹⁰³ Bu şahıs Maveraünnehir-Türkistan savaşları esnasında Abdullah Han'ın emriyle Civanmert Ali Sultan tarafından öldürülmüştür (Taniş, *Şerefnâme-i Şâhî*, c. II, Vr. 170). Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 148, 156-57.

¹⁰⁴ Taniş, *Şerefnâme-i Şâhî*, c. I, vr. 82b.

¹⁰⁵ Allworth, *The Modern Uzbeks*, s. 61.

¹⁰⁶ Rumlu, *Ahsenü't-Tevârih (Şah İsmail Tarihi)*, s. 152.

¹⁰⁷ Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 124.

¹⁰⁸ Taniş, *Şerefnâme-i Şâhî*, c. I, vr. 84b; Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 145.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

Han'ın,¹⁰⁹ Abdullah Han ve Abdülmümin Han'ın¹¹⁰ adlarına para bastırması, bu durumun birer örneğidir. Hanlık alametlerine dair son olarak hükümdarlık tacını zikretmeliyiz. Nitekim Huncî, bir Ramazan Bayramındaki kutlamadan bahsederken Muhammed Şeybânî Han'ın beyaz bir kıyafet giydiğini ve hükümdarlık tacını taktığını belirtmektedir.¹¹¹ Kutgan da, Abdullah Han'ın vefatından sonra tertip edilen kurultayda bu tacın Abdülmümin Han'a takıldığından bahsetmektedir.¹¹²

Şeybânîlerin hanlık alametlerini belirttikten sonra burada izahı gereken diğer bir husus, hanlar hanı olarak sülalenin en yaşlı üyesinin *ekberiyet prensibine* (seniority) göre seçilmesine dair uygulamadır. Sözü ettiğimiz bu seçim şekli Şeybânîlerin idarede olduğu sürece yürürlükte olmuştur. Buna göre han, idarenin en üst mevkiinde bulunan yürütücü konumundadır. Ancak bazı zamanlar hanlar arasında yetenekli, zeki, askerî dehası yüksek şahıslar hanlar hanının arka planında idarenin asıl yürütücüsü olabilmiştir. McChesney, bu durumu *hân-ı sûrî* (resmî ancak sözde han) ve *hân-ı manevî* (gayriresmî ama gerçek han) kavramları ile ifade etmektedir.¹¹³ Esasen resmîyette *Hân-ı sûrî*, hanlar hanı olmakla beraber arka planda idareyi düzenleyen, takip eden, karar mekanizmalarının kendisinde olduğu *hân-ı manevî*, saltanat süren ve kuvvetli olan handır. Bu hususun tipik iki örneği Ubeydullah ile Abdullah Han'dır. Ubeydullah Han, *hân-ı sûrî* yani hanlar

¹⁰⁹ Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 203. Eserde para biriminin dinar ve dirhem olduğunu görüyoruz (Taniş, *Şerefnâme-i Şâhî*, c. I, vr. 112b).

¹¹⁰ Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 343.

¹¹¹ Huncî, *Mihmannâme-i Buhara*, s. 194.

¹¹² Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 343.

¹¹³ McChesney, *The Chinggisid Restoration in Central Asia*, s. 280-81. Özaydın, bu ibareyi han değil de sultan üzerinden belirtmekte ve "sultan-ı sûrî"yi *ismen hükümdar*; "sultan-ı manevî"yi ise *gerçek hükümdar* şeklinde tanımlamaktadır ("Canogulları", *DİA*, c. VII, s. 154).

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

hanı olarak 1533-1540 yılları arasında saltanat sürmüşken daha önce büyük amcası Köçküncü Han (1512-30) ile Köçküncü'nün büyük oğlu Ebu Said (1530-33) dönemlerinde *hân-ı manevî* olarak muazzam vazifeler üstlenmiştir. Yine Abdullah Han, *hân-ı sûrî* olarak 1583-1596 tarihleri arasında hanlar hanı olarak hüküm sürmüşken mezkûr tarihlerden evvel amcası Pir Muhammed Han (1556-61) ve daha sonra babası İskender Han (1561-83) dönemlerinde Ubeydullah Han gibi benzer fonksiyonlar icra etmiştir.¹¹⁴

Hân-ı manevînin hân-ı sûrî yanındaki fonksiyonelliğini han sanını gasp etme şeklinde yorumlayan Alpargu, bu durumun, sultanların gerçekte yasaya dayalı teorik bir yapıda olmayıp daha sonra pratikleştirdikleri bir konu olduğunu belirtmektedir. Ona göre, bu sebeple Şeybânî Han'ın ölümünden bir süre önce dahi Ubeydullah'a han denilmiştir. Dolayısıyla bu yasal bir olay olarak görülmemelidir.¹¹⁵

Diğer taraftan kabilenin en yaşlı üyesinin han seçilmesi, örneğin savaşlarda ordu başında gidemeyen hanların olması gibi bazı olumsuz vakıaların yaşanmasını kaçınılmaz bir hale getirmiştir. Böylesi durumlarda savaşçı bir hususiyet taşıyan Özbekler, cesur ve genç sultanlardan birisinin komutanlığında savaşlara çıkmak zorunda kalmışlardır. Diğer bir deyişle, resmî (*hân-ı sûrî*) hanlar daha çok politik meselelerde işleri düzenleyen konumda kalırken, Şeybânî idari yapısında resmiyette karşılığı olmayan (*hân-ı mânevi*) hanlar aktif bir rol üstlenerek devletin askeriye dâhil bütün mekanizmalarında söz sahibi olmuştur. Nitekim yukarıda bahsettiğimiz Ubeydullah Han ile Abdullah Han bu durumun

¹¹⁴ Kazvinî, *Târîh-i Cihanârâ*, s. 233-234; İskender Beg Türkân, *Âlem Ârâ-yı Abbâsî*, s. 50-58.

¹¹⁵ Alpargu, “Türkistan Hanlıkları”, *Türkler Ansiklopedisi*, c. VIII, s. 577.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

çarpıcı örnekleridir. Bu kavramlaştırma çağdaş kaynaklarda “daha büyük” (*hân-ı kalân/a‘zam*) ve “daha küçük” (*hân-ı hord/aşğar*) *han* şeklinde yapılmaktadır.¹¹⁶

Geçen bölümlerden hatırlanacağı gibi, Şeybânî Özbek Hanlığı, *hanlar hanının* bulunduğu hanlık merkezinden yani yurttan yönetilmiştir. Ancak Türkistan’da zaman zaman bu durumdan vazgeçilerek *hân-ı mânevinin* bulunduğu şehir daha ön plana çıkabilmiştir. Nitekim Köçküncü Han, Şeybânî Han’ın ölümünden sonra tahta oturduğunda, kendisine Ebu’l-Hayrlıların merkezi olan Semerkant verilmiştir. Dolayısıyla resmî olarak yurt, Semerkant olduğu halde, hanlık Ubeydulah Han’dan dolayı Buhara’dan idare olunmuştur.¹¹⁷ Köçküncüler ise Abdullah Han kendilerini zorla çıkartıncaya kadar (1578), Semerkant’tan çıkmamışlardır.

Burada bir parantez açarak, Alpargu’nun, Şeybânîlerdeki verasete dayalı han seçimi ile ilgili belirttiği zayıflıkları ele alalım. Alpargu bu zayıflıkları üç noktada toplamaktadır: Bunlardan birincisi en yaşlı üyenin tahta geçmesi durumudur. O’na göre en yaşlı olanın en kabiliyetli olacağı şeklinde bir kural yoktur. Bu nedenle Ubeydullah Sultan, İsfahani tarafından adına hutbe okunmuş olmasına rağmen, hanlığı yaş esasına göre Köçküncü Han ve Ebu Said Han’a bırakmış ve kendisi han olmak için sırasının gelmesine beklemiştir.¹¹⁸ Ubeydullah Sultan ancak 1533’te ekberiyet usulüne göre han ilan edilmiş ve 1540 yılına kadar hanlık sürmüştür. Ubeydullah Han’dan sonra Köçküncü oğullarından Abdullah Han da Pir Muhammed Han ile İskender Han’ı beklemiştir. Özbek sisteminin ikinci teorik zayıflığı, akranların eşit sayılmasıdır. Yukarıda belirttiğimiz gibi bu

¹¹⁶ McChesney, “Central Asia In The 16th-18th Centuries”, *Elr*, c. V/ 2, s. 176-193.

¹¹⁷ Huncî, *Mihmannâme-i Buhara*, s. 42; Taniş, *Şerefnâme-i Şâhî*, c. I, vr. 33a-33b; Ahmedov, *el-Arab ve’l-İslâm fi Uzbekistân*, s. 310-311.

¹¹⁸ Duğlat, *Tarih-i Reşidi*, s. 282-283.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

durum pek çok entrikalara ve toprakları genişletmek için mücadelelere sebep olmuştur. Özbek siyasî sisteminin üçüncü yapısal bozukluğu da, toprak paylaşılması sistemi ile ilgilidir. Bu sistemde hanedanlığın sınırları içindeki eyaletler sultanlara verilmiş olup tamamen hanedanlığın kontrolü altında bulunmaktadır. Bu topraklar sonradan babadan oğula geçtiği için hanlığa bağlı yarı bağımsız güçlerin ortaya çıkması da mukadder olmaktadır.¹¹⁹ Bregel bu zayıflıklara ilave olarak, hanlığın askerî gücünün büyük bir kısmını teşkil eden kabile emirlerinin taht kavgalarında etkin bir güç olarak sahneye çıkmalarını ifade etmektedir.¹²⁰

Alpargu ve Bregel'in, Şeybânîlerin idari sisteminin zayıflıklarına dair haklı ifadelerine rağmen bu zayıflıklarla mücadele eden ve Şeybânîlerin yaşadığı anına ve gelecek zamanına hayat verecek hanlar ortaya çıkmamış değildir. Yeri gelmişken belirtelim ki, hâkimiyet telakkilerinin merkezine İslam şeriatının tatbikini esaslı bir surette yerleştiren bu hanlar, idari sistemlerinde Türkistan'da daha önceki asırlarda dillere destan olmuş üç ismin hâkimiyet anlayışlarını kendileri için istikamet verici unsur addetmişlerdir. Bunlar Büyük İskender (M.Ö. 336-323),¹²¹ Sasani idarecisi I. Hüsrev (531-579)¹²² ve Cengiz Han'dır. Bu üç hükümdarın bölgede meydana getirdiği kalıcı etkiye bir dördüncüsünü ilave etmek gerekirse bu kişi Emir Timur (1336-1405) olacaktır. Nitekim Ebu'l-Hayr

¹¹⁹ Alpargu, “Türkistan Hanlıkları”, *Türkler Ansiklopedisi*, c. VIII, s. 577-578.

¹²⁰ Bregel, “Khokand, Khanate of”, *Encyclopedia of Asian History*, c. II, s. 301-303.

¹²¹ Huncî, Şeybânî Han'ın *İskendernâme* adlı eserin şöhretinden sitayişle bahsettiğini ve meclislerde sıkça okunduğunu belirtmektedir (*Mihmânnâme-i Buhara*, s. 151-153).

¹²² Orta Asya'da yaygın olarak Anuşirvan veya Nuşirevan olarak bilinir. I. Hüsrev, Maveraünnehir'e hiç ayak basmamış olsa da hâkimiyeti altındaki topraklar gıpta edilecek düzeydedir. Daha sonraki literatürde yazarlar ondan bahsederken sık sık 'Adil' vasfını ön plana çıkaracaklardır (Allworth, *The Modern Uzbeks*, s. 17-18).

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Han Deşt-i Kıpçak’tan Timurlu topraklarına yönelik hâkimiyet mücadelesi verdiği dönemlerde Emir Timur’un ulaştığı sınırlara ulaşma hedefini güdecektir.

İsmi zikrettiğimiz bu dört hükümdarın elde ettikleri şöhretin takipçisi olan Şeybânî hanlarının ideali de mezkûr hükümdarlarda görüldüğü üzere bir dünya devleti kurmak ve evrensel yönetim anlayışı tesis etmek olmuştur. Bunu vurgularken, kaynaklar, Şeybânî hanlarının bu görevi üstlendiklerini pek çok defa belirtmiştir. *Ebu'l-Hayr Han Tarihi*'nde “Ebu'l-Hayr Han'ın kâinat egemenliği tahtına yerleştiğinden” söz edilmektedir.¹²³ Şeybânî Han'ın küçüklüğünden bahseden kaynaklar onun yetiştiricisi olan Uygur Şeyh'e etrafındakilerin şöyle dediğini naklederler: “Onları kuru, büyük çaba sarfet, yakında ikisi de tahta geçecek (Muhammed Şeybânî Han ile Mahmud Sultan), başarının zirvesine ulaşacaklar. Dünyayı düzeltecekler, sömürüyü, inançsızlığı, isyanları bu topraklardan yok edecekler.” Gulam Şadi tarafından telif edilen *Fetihnâme*'den hareket eden İbragimov bu konuda şu değerlendirmeyi yapmaktadır. “Şeybânî Han'ın geleceğe yönelik fetih emellerinin Cengiz ve Timur'un yaptığı fetihlerle benzerlik gösterdiği bir gerçektir. O, aynı zamanda tüm Müslümanların dinî liderliğini de elde ederek dünyanın egemenliğini ele geçirmek istemektedir.”¹²⁴

Şeybânî hanları, yukarıdaki isimlerle ayrı düşünülmesi mümkün olmayan güçlü bir hâkimiyet anlayışı geliştirmiş ve temsil gücü yüksek bir lider profili sergilemişlerdir. Nitekim Şeybânî Han, Türkistan'da selefleri ile politik ve kültürel olarak mukayese edildiğinde yön tayin edici gücü ve etkiyi hâiz olarak kuvvetli bir hanedanlık miras bırakmıştır. Şeybânî tahtına daha sonra Şeybânî

¹²³ İbragimov, “Soçineniya Mesuda bin Kuhistani: Tarih-i Ebu'l-Hayr Hani”, *İzvestiya Akademi Nauk Kazahskoy SSR*, no 3 (8), s. 86–102.

¹²⁴ İbragimov, *Materyali Po İstorii Kazahskiy*, s. 46; Alpargu, “Türkistan Hanlıkları”, *Türkler Ansiklopedisi*, c. VIII, s. 578.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Han’a ziyadesiyle benzerlik arzeden hususiyetlere sahip iki han daha oturmuştur. Bunlar Ubeydullah Han ve Abdullah Han’dır. Burada Abdullah Han’ın meşhur hükümdarlığının yanı sıra halife ünvanını da kullanmasını belirtmek durumundayız.¹²⁵

Hülasa edersek; Şeybânî hanları veraset sistemi gereği hanedan soyunun yaşça en büyüğünün “eşitler arasında birinci” olarak seçildiği bir sistem doğrultusunda tahta oturmuşlardır. Bu sistem, hanları bir yönüyle genel yetkilerle donatırken diğer yönüyle onların yetkilerini sınırlandıran bazı hükümler ihdas etmektedir. Ayrıca bu sistem, bir taraftan tevarüs ettikleri Cengiz yasasına diğer taraftan Türkistan bölgesinin son hükümdarları Timurluların izlerinden gidildiğine dair işaretler taşımaktadır. Nitekim Muhammed Şeybânî Han, büyük oranda Timurlu kültürüne hayran olmuş ve son önemli Timurlu idareci Sultan Hüseyin Baykara’yı methetmiştir. Bu hayranlık başta Şeybânî Han olmak üzere sonraki hanların Timurlulardan çoğu idari düzenlemeleri ödünç alması ile devam etmiştir. Bunlar arasında adlarına hutbe okutması, tuğra ve para bastırması çarpıcı örneklerdir.

Sultanlar/Şehzadeler

Şeybânîler, “han” ve “sultan” ünvanlarını sıklıkla kullanmışlardır. Bu ünvanların menşesine esasen Moğollarda rastlamaktayız. Moğollar, *sultan* ünvanını şehzadelere, *han* ünvanını ise devleti yöneten hükümdarlara vermişlerdir. Timurlular ise çoğunlukla “sultan”, “mirza”, “padişah” ünvanını kullanmışlar, bâhusus Sultan Hüseyin Baykara, Sultan Ebu Said şeklinde hükümdarlarını *sultan* olarak nitelemişlerdir. Şeybânîler ise hükümdarları için

¹²⁵ Taniş, *Şerefnâme-i Şahî*, c. II, vr. 200b.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENZIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

“Han” ünvanını tercih etmişlerdir. Örneğin; Ubeydullah Han, Abdullah Han gibi. “Sultan” ünvanını ise şehzadeler, prensler için kullanmışlardır.¹²⁶

Bu esaslar dâhilinde *sultan* kelimesinin, Şeybânî hanının çocuklarının, kardeşlerinin veya hanedan üyelerinin ünvanı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim Abdullah Han döneminde Semerkant sultanı olarak büyük amca Köçkücü'nün torunu Civanmerd Ali ile oğulları Ebu'l-Hayr ve Muzaffer Sultan bu lakap ile zikredilmektedir.¹²⁷ Şeybânîler Köçkücü, Ubeydullah ve Abdullah gibi belirli hanlara iki isimlendirmeyi de uygun görmüşlerdir.¹²⁸

Kurultay'ın işleyişi arasında toprakların hanedan üyeleri (kardeşler, amcalar ve yeğenlerin) arasında bölüştürüldüğünü yukarıda belirtmiştik. Yine, veraset sistemi gereği üleştirilen toprakların ve elde edilen otonom yapının atanma veya azledilme hakkının hanın değil, veraset sistemini uygulayan ve sultanların katılımı ile toplanan kurultayın kontrolünde olduğunu da vurgulamıştık.¹²⁹ Dolayısıyla söz konusu topraklar yasa gereği paylaştırıldığı zamandan itibaren o bölgeye ilk sahip olan sultanın soyuna geçmiştir. Bu durum sultanların, hanlık siyasî ve idari yapısında kuvvetler dengesine ve iktidara etki etme fonksiyonuna önemli ölçüde sahip olduklarını göstermektedir. Aslında Şeybânî saltanat usulü içinde bunu önlemeye yönelik bir tedbir de alınmamış

¹²⁶ Taniş, *Şerefnâme-i Şâhî*, c. II, vr. 232a; Nisârî, *Müzekkiru'l-Ahbâb*, s. 26; Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 430. Huncî, Cengiz soyundan gelenlerin her birine *sultan*, sultanların büyüğüne de *han* veya *padişah* denildiğini belirtmektedir (*Mihmânnâme-i Buhara*, s. 32-40).

¹²⁷ Taniş, *Şerefnâme-i Şâhî*, c. II, vr. 158a.

¹²⁸ Sümer'e göre, Safevî devletinin kuruluşunun ilk yıllarında bütün emirler, Türkmen geleneğince, *beg* ünvanı taşıyorlardı. Bey asilzade zümresine mensup olanların şeref ünvanı, hem de birçok mevkilerde bulunanların mevki ünvanı olarak kullanılıyordu. Ona göre, Şah İsmail, daha sonra Özbekleri taklit ederek emirlerine “Sultan” ve “Han” ünvanlarını da vermiştir. O, “Han”ın Osmanlılardaki paşaya, “sultan”ın ise “sancak beyine” tekabül ettiğini yazıyor (*Türk Devletleri Tarihinde Şahıs Adları*, c. I, s. 235–236).

¹²⁹ McChesney, *Waqf in Central Asia*, s. 57.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

değildir. Bu tedbir, sultanların bir araya gelerek oluşturdukları kurultayda seçtikleri kişiyi büyük han (*hanlar hanı*) olarak ilan etmeleridir.

Bu fonksiyonlarının yanı sıra sultanlar, kurultaya katılma, orada kuvvetler dengesi gereği eşitler arasında hak sahibi olma imkânlarından dolayı hanedanlığın genel siyaseti üzerinde karar veren bir konumda olmuşlardır. Şüphesiz bu sultanların güçleri esasen kendilerine tanınan toprak mülkiyetinden gelmektedir. Vilayetlerde hâkim durumda bulunan sultanların bağımsızlığı kendini dış politikada da göstermiştir. Haddizatında bu sultanlar toprakların yönetiminde özerk bir yapı (otonom) içerisinde özellikle dış politikada etkin olmuşlar, bu hak gereğince kendi elçilerini dışarı gönderip, dışarıdan gelen elçileri de kabul etmişlerdir.¹³⁰

Emirler

Kaynaklarda *kavm, taife, oymak, batn, buluk, il ve ulus* şeklinde farklı kavramlarla ifade edilen ve Cengiz yzasının ana dinamiklerinden birisi olan kabileler, Cengiz Han ile birlikte kollektif bir güç arzetmeye başlamış, ancak varlıklarını ve kimliklerini XIII. asrın başlarında vuku bulan Moğol istilalarında büyük oranda hissettirmiştir. Özbekler, Türkistan bölgesine Ebu'l-Hayr Han liderliğindeki bu kabilelerin desteğini alarak askerî seferlere girişmiştir. Bu seferler neticesinde bölgede hükümrân olan Şeybânîler de asır boyunca bu desteği almaya devam etmiştir.

Bu kabilelerin liderliğini üstlenen emirler, *bey* veya *beg* olarak da tanımlanmıştır. Bu emirler, Ebu'l-Hayr soyundan gelen Şeybânîlerle tarihi bir ilişki içinde bulunmuş ve onlara sadakatle itaat etmişlerdir. Daha ziyade Türk-

¹³⁰ Alpargu, “Türkistan Hanlıkları”, *Türkler Ansiklopedisi*, c. VIII, s. 577.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Moğol askerî gücünü temsil eden, hanın ve kurultayın katında verasete dayalı hakları olmayan bu emirlerin bir yönüyle Şeybânîlere askerî ve siyâsî destek vermesi diğêr yönüyle de Şeybânîlerden finansal destek görmesi ve bağışlar alması, aradaki kopmaz ilişkiyi perçinlemiştir. Emirlerin bu itaatı ve desteğı, Şeybânîlerin bölgedeki politik güçlerini artırmalarına vesile olmuştur. Şeybânî Özbek Hanlığı süresince bu konularda özellikle Buhara merkezinde ikamet eden Kuşçu, Nayman, Karluk ve Böyreğ kabilelerinin emirleri memleketin idaresinde ve orduda faal rol oynamışlardır.¹³¹

Hiç şüphe yok ki, bu itaatın ve desteğın ziyadesiyle verildiğı hanlardan birisi Abdullah Han’dır. Abdullah Han bu desteğı bir taraftan askerî zaferlerinin neticesinde husûle gelen şahsi prestijinin etkisiyle diğêr taraftan da onlara bahşettiğı mal, makam ve iktidar ile sağlamıştır. Öylesine ki, Muhammed Şeybânî Han’ın vefatından bu yana ele geçirilmeye çalışılan Horasan bölgesinde emirlerin desteğıyle Şeybânî otoritesini yeniden tesis etmiştir.¹³² Abdullah Han’ı gerek Horasan fethinde gerekse de Ebu’l-Hayr sülalesini idareden uzaklaştırmak maksadıyla giriştiğı mücadelesinde destekleyen emirler, sahip oldukları mevkilerini oğul Abdülmümin Han döneminde de devam ettirmişlerdir. O kadar ki, neredeyse kurultayda sultanların sahip oldukları imtiyazlara sahip olmuşlardır. Aşağıda değineceğimiz üzere Kul Baba Kökeldaş bu durumun tipik bir misalidir. Emirlerin bu kadar güçlü olmasından rahatsızlık duyan Abdülmümin Han onlara kızgınlığını açığa vurmuş ve özellikle Kul Baba Kökeldaş’ı Herat’ı zorla elinde tutmakla suçlamıştır. Ancak zannettiğinin çok ötesinde bir güce mâlik olan

¹³¹ Togan, *Bugünkü Türkili*, s. 45.

¹³² Taniş, *Şerefnâme-i Şâhî*, c. II, vr. 142b.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.

emirler, Abdülmümin’in kendilerine dair kızgınlık ve suçlamalarına 1598 Ağustos’unda onu katlederek cevap vermişlerdir.¹³³

Emirlerin hanlık içerisindeki mezkûr konumlarının en azından iki temel kaynağı bulunmaktadır. Bunlar: Yasa/yosun ve emirlerin kişisel kabiliyetleri. Birincisi emirleri resmî tanıma olmakta, ikincisi ise şahsi gayretleri ile tezahür etmektedir. Ancak unutmamak gerekmektedir ki, hanlık içerisinde kabilelerin statüleri yasaya göre belirlendiği için bunların üyelik veya müttefiklik durumlarının da sınırları çizilmiştir. Vâlî, buna örnek olarak son Şeybânî Hanı Pir Muhammed zamanında yasa gereğince Durman kabilesinin *nâzimân-i manâzim-i umûr-i saltanat* şeklinde saltanat işlerinin nizâmını tanzim eden bir konumda tavsif edildiğini belirtmektedir.¹³⁴

Emirler, hanedanlığın daha çok askerî gücünü temsil etmiş olmakla birlikte idari yapıda da mühim görevler üstlenmişlerdir. McChesney, emirlere dair XVI. ve XVII. asırda idari sistem içerisinde iki önemli resmî uygulamaya sıklıkla rastlandığını ifade etmektedir. Bunlar *Atalık* ve *Divanbeyi*’dir.¹³⁵ Bu makamların yanında emirlerin *pervâneci*, *dâdgâh*, *ışık ağası*, *çuhrah ağası*, *mirâhûr*, *yesâvûl*, *bekâvûl* ve *şigâvûl* gibi görevlerde de bulduklarını belirtmektedir. Dahası emirler arasında soy itibarıyla *seyyid* ve *şerif* olanlar olduğu gibi görev itibarıyla *şeyh*, *kâdî*, *müftî* ve *mirzâ* makamlarında da görev alanlar olmuştur.¹³⁶

¹³³ İskender Bey Münşî, *Âlem Ârâ-yı Abbasî*, c. II, s. 892; Kazvinî, *Târîh-i Cihân Ârâ-yı Abbasi*, s. 142; Muhammed Yusuf Münşî, *Tezkire-i Mukîm Hânî*, s. 114-115; Muhammed Hakîm Han, *Muntehabu’-t-Tevârih*, s. 304.

¹³⁴ Vâlî, *Bahru’l-Esrâr*, vr. 59a.

¹³⁵ McChesney, *Waqf in Central Asia*, s. 57-58.

¹³⁶ Taniş, *Şerefnâme-i Şâhî*, c. II, vr. 216b-217b; Kutgan, *Musahharü’l-Bilâd*, s. 167; McChesney, *The Chinggisid Restoration in Central Asia*, s. 289-90; McChesney, “The Amirs of Muslim Central Asia”, s. 43-44.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Siyasî ve idari hayatta oldukça ehemmiyetli ve işlevsel bir rol oynayan emirler, iktisadî güç olarak da dikkatleri üzerlerine çekmektedirler. Bu konuda kendilerine tahsis edilmiş topraklar, şahsi malvarlıkları, savaşlarda elde ettikleri ganimetler, para veya değerli eşya şeklinde hediyeler (silah, at, tekstil ürünleri, mücevher...) başlıca gelir kanallarıdır. Ancak ana gelir kaynaklarını kendilerine bağışlanan *iktâ ve hükûmet*¹³⁷ şeklinde isimlendirilen topraklardan elde etmişlerdir.

Bütün bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere emirler, Şeybânî Özbek Hanlığı'nda oldukça mühim bir konuma sahip olmuşlardır. Ancak mezkûr konularının alanı zannedildiği kadar sınırsız da olmamıştır. Örneğin; hanedanlığın siyasî uygulamalarındaki sorumluluk alanları bir hayli sınırlandırılmıştır. Başka bir anlatımla Şeybânî hanları, emirleri bazı askerî fonksiyonları yerine getirmekle sınırlı bırakmış, bazı istisnaî emirler dışında askerî, siyasî ve iktisadî mekanizmada göze çarpıcı bir mevkide yer almalarına müsaade etmemiştir. Ancak bunun, bütün emirler için genelgeçer bir durum olduğunu söylemek hiç de kolay değildir. Zira, emirler arasında idare, ilim, sanat ve mimarî gibi alanlarda tebarüz etmiş kişiler bulunmuştur. Sanat ve mimarî ciheti ile meşhur emirlerden bir tanesi Abdullah Han ve Abdülmümin Han dönemlerinde askerî kabiliyetleri ile de ön planda olan Dostum Bey Argun'un oğlu mimar Hasan Bey Argun'dur. Dostum Bey, Buhara'nın doğusunda görkemli Feydâbâd hankâhını ve daha başka yapıları inşa etmiştir.¹³⁸ Kul Baba Kökeldaş da en büyüğü Buhara'da olmak üzere Belh, Herat, Semerkant ve Taşkent'te

¹³⁷ Vâlî, *Bahru'l-Esrâr*, Vr. 292a; “*Memleket*” şeklinde zikredilen topraklar Cengiz Han yasaının toprak dağıtım sistemi için bekletilen topraklardır (McChesney, “The Amirs of Muslim Central Asia”, s. 51).

¹³⁸ McChesney, “The Amirs of Muslim Central Asia”, s. 48.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

medreseler yaptırmiştir. Bunların yanı sıra Buhara’da cami inşa ettirmiştir.¹³⁹ Bu son iki örnek, emirlerin Şeybânî Özbek Hanlığı’nın idarî, mimarî, siyasî ve kültür-sanat alanlarında yadsınamayacak derecede mühim fonksiyonlar ifa ettiklerine delildir.

Emirler ile ilgili vurgulanması gereken hususlardan biri de Özbek gruplarından birisine üye olmak zorunda olmamalarıdır. Bu zaviyeden bakıldığı vakit emirler, Ebu’l-Hayr soyundan gelmek zorunda da değildirler. Böyle olduğu için baskın özelliği hâiz emirler çeşitli durumlarda Özbek gruplardan birisi ile ittifak kurdukları gibi ortaklığı bitirdikleri zamanlar da olmuştur. Bu durumun tebellür eden taraflarını Abdülmümin Han’ın suikast sonucu öldürülmesinin ardından meydana gelen siyasî kargaşa ortamında görmekteyiz. Bu vakit emirler, hanedan üyelerinin desteklenmesi hususunda farklı gruplaşmalar içine girmişlerdir. Netice itibarıyla en azından dört farklı grubun zuhur ettiğini gözlemlemekteyiz. Bunlar: Pir Muhammed’in etrafında toplanan Buhara emirleri, Abdülemin’in etrafında toplanan Belh emirleri, Taşkent bölgesinin “Kazak”ları ile birlikte güç birliği tesis eden Semerkant emirleri ve Türkistan’ın yeni idarecileri olacak Tugay Timurluları destekleyen Horasan emirleridir.¹⁴⁰ Emirlerin bu gruplaşmaları aralarında yoğun mücadelelerin meydana gelmesine sebep olmuştur.

Buraya kadar emirler hakkında belirttiğimiz açıklamalardan şunu gayet sarıh anlıyoruz ki, klasik ve modern bütün kaynaklar Şeybânîler ile emirler arasında gözden kaçırılmaması gereken bir bütünlük olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Bu gerçeğe dair pek çok örnek verebiliriz. Evvela Ebu’l-Hayr Han

¹³⁹ Vâlî, *Bahru’l-Esrâr*, vr. 349a, 364b, 365a.

¹⁴⁰ Howorth, *History of the Mongol*, c. II/2, s. 739.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

döneminde kabileleri temsil eden belli başlı meşhur emirlerin isimlerini ele alalım: Abeke Bahadır ve Fuladak Bahadır (Hitay), Abdulmelik (Karluk), Şeyh Sufi ve Ak Sufi (Nayman), Kara Osman (Nayman), Köpek Bey ve Hasan Bey (Uygur).¹⁴¹ Bennâi (ö. 1513), Muhammed Şeybânî Han'ı 56 emirin desteklediğini ve bu emirlerin de 16 farklı kabileyi temsil ettiklerini belirtmektedir. Togan bu kabileleri şöyle sıralamaktadır: Kongrat, Nayman, Keneges, Mangıt, Tuyaglı, Müyten, Saray, Barın, Hıtay, Min, Üç Uruğ, Burgut, Arlat, Kanlı, Yüz, Karşı, Bataş ve Karakalpak.¹⁴²

Hanlık içerisinde kaynaklarda ismine sıklıkla rastladığımız ve XVI. asrın dominant bir emiri, yukarıda bazı özelliklerine kısmen değindiğimiz, Kul Baba Kökeldaş'tır (ö.1006/1598). Abdullah Han'ın sağ kolu ve “asrın en büyük dehası”¹⁴³ olarak nitelenen Kökeldaş'ın, emirler arasında sebat, sağduyu, belağat ve zihnî melekelerinin güçlü olmasının yanı sıra ilim ve hikmet sahibi olması gibi ayırıcı vasıfları vardır.¹⁴⁴ Bunların yanı sıra Türkistan ve Horasan bölgelerinde mescit, medrese, hankah, bahçe ve tarla gibi pek çok imar faaliyetini gerçekleştirmesi ile temsil gücü yüksek bir örneklik sergilemiştir. Bu vasıflarından dolayı hem Şeybânî idarecileri hem de ulema, şeyhler ve şairler tarafından iltifat görmüştür.¹⁴⁵

Abdullah Han, Emir Kökeldaş'ı Semerkant kuşatmasında sergilediği üstün gayretten dolayı şu cümlelerle taltif etmiştir: “Şayet biz aynı gayreti sürekli

¹⁴¹ Togan, Özbeklerin 92 boydan müteşekkil olduğunu belirtmekte ve bunları detaylı bir şekilde nakletmektedir (*Bugünkü Türkili*, s. 41-45).

¹⁴² Togan, *Bugünkü Türkili*, s. 44.

¹⁴³ McChesney, “Central Asia In The 16th-18th Centuries”, *Elr*, c. V/2, s. 176-193.

¹⁴⁴ Taniş, *Şerefnâme-i Şâhî*, c. II, vr. 142b; Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 250.

¹⁴⁵ İskender Bey Münşî, *Âlem Ârâ-yı Abbâsî*, c. I, s. 515; c. II, s. 554; Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 167.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

gösteren Kulbaba gibi bir insana sahip isek ülkenin bütün sorunlarına çözüm üreteceğiz ve bütün dünyayı idaremez altına alıp savaşları kazacağız anlamına gelmektedir.”¹⁴⁶ Abdullah Han, Semerkant fethi sonrasında Kökeldaş'ın saygınlığını izhar eden bu iltifatının üzerine onu tam otorite ile yetkilendirerek kendisinden sonra en yüksek makama tayin etmiştir. Kökeldaş bu şekilde başkomutanlık görevinin yanı sıra sadrazamlık (*sadr-ı hânî, sadru'l-İslam*) makamını da üstlenmiştir.¹⁴⁷ Kökeldaş, bu makamlara ilave olarak şeriat mahkemelerinin ve adli idarenin başsorumlusu, devlet hazinesinin yöneticisi (*tahkîkât*)¹⁴⁸ görevlerini de yerine getirmiştir. Bu makam gereği tüm vilayetleri ilgilendiren bütün önemli davalar ve meselelerin çözüm mercii olması hususunda yetkilendirilmiştir. Abdullah Han, bunların yanında devletin ileri gelen bütün idarecilerinin ve kendisini ziyarete gelen mühim şahsiyetlerin öncelikle onunla görüşmesini istemiştir. Metinlerde Kökeldaş'ın bundan sonra “*umdetu'l-mülk*” sıfatıyla anıldığını müşahade etmekteyiz. Kökeldaş'ın burada söylenmesi gerekli olan bir diğer görev alanı da, Abdullah Han'ın vekili sıfatıyla pek çok defa arabuluculuk vazifesini ifa etmesidir. Bu mahiyet itibarıyla Tirmiz'in idaresini deruhte eden Padişah Muhammed Sultan'a elçi olarak gitmiştir.¹⁴⁹ Bu emir, 1588'de Herat'ın ele geçirilmesinde askerî başkomutanlık yapmış ve üstün başarılarından dolayı daha sonra buranın on sene valiliğini de üstlenmiştir.¹⁵⁰

Divanlar ve Başkent Anlayışı

¹⁴⁶ Taniş, *Şerefnâme-i Şâhî*, c. II, vr. 216b-217b.

¹⁴⁷ Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 343.

¹⁴⁸ McChesney, *The Chinggisid Restoration in Central Asia*, s. 289-90.

¹⁴⁹ Taniş, *Şerefnâme-i Şâhî*, c. II, vr. 158b, 171a-171b, 216b-217b.

¹⁵⁰ Kutgan, *Musahharü'l-Bilâd*, s. 167.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMİY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Türkistan idari sisteminin Şeybânîler iktidarında aldığı çerçevede divanlar ve hanlığın başkent anlayışına da ehemmiyetine binaen değinmemiz gerekmektedir. Şeybânîler Türkistan’ın yönetimini muhtelif divanlar ihdas ederek gerçekleştirmişlerdir. Hanlığın yüksek idari kurumları hükmünde de değerlendirebileceğimiz bu divanlar arasında *Dîvân-ı Hümâyûn (İdârât-i Devletî)*, *Dîvân-ı Âlî*, *Dîvân-ı Mâl*, *Dîvân-ı Müşerref*, *Dîvân-ı Tevâştî* ve *Dîvân-ı Serkârî Hâssa* yer almaktadır. Bu divanların işlerinin yürütülmesinde de pek çok görevlinin varlığına rast gelmekteyiz. Bunlar arasında Atalık, Divanbeyi, Vâli, Nakîb, Münşî, Tevâciyân, Vezîr, Yesâvul, Eşik Ağası, Ferrâşân, Mîrâhûr ve Vâkanüvîs, isimleri ilk etapta zikredeceklerimiz arasındadır. Hanlığın başkent anlayışına göre Şeybânî hanlarının saraylarının bulunduğu ve hanlığı yönettikleri idari merkezler *yurt* kabul edilmiş ve Şeybânîlerin başkenti olarak fonksiyon icra etmiştir. Şeybânîlerde yurt, han değişiminde yeni hanın ikamet ettiği yere göre değiştiğinden dolayı asır boyunca çeşitli şehirler arasında el değiştirmiştir. Bundan dolayı XVI. asır boyunca Semerkant, Buhara, Taşkent ve Belh şehirleri muhtelif zamanlarda yurt olmuştur. Şüphesiz ki bu durum yurt sisteminin tutarsız olmasının bir tezahürüdür. Bizim kanaatimiz odur ki, bu meselede Semerkant ve Buhara’yı *yurt* olarak, *yurta* bağlı ancak *yurt* ile sürekli taht mücadelesi içinde olmuş Hârizm ve Horasan’ı ise *Diğer Merkezler* olarak ikili bir tasnif ile izah etmemiz gerekmektedir. *Diğer Merkezler* arasında Şeybânî idari sisteminin ulaştığı coğrafi alan içinde olması itibarıyla Kandahar’ı da zikredebiliriz. Başkent sabit olmaması sıkça dile getirildiği gibi Şeybânîlerin siyasi ve idari istikrarsızlığının ve tutarsızlığının en başta gelen etkenlerinden birisi olmuştur. Ancak, XVI. asrın ortalarına geldiğimizde, Abdullah Han bu istikrarsızlık ve tutarsızlığın önüne geçmek amacıyla Moğolların yurt anlayışının terk edilmesi

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.

şeklinde siyasî ve idari bir mücadele içine girmiş ancak bu hususta da kalıcı bir değişiklik sağlayamamıştır.¹⁵¹

Sonuç. Türkistan coğrafyasına ayak bastıkları 15. asrın ortalarından 16. asrın sonuna kadar bölgenin hâkimiyetini ellerinde bulunduran Şeybânîler soy olarak Cengiz Han’a dayandıkları için Türkistan’da uzun bir aradan sonra yeniden Cengizli hâkimiyetini restore etmişler, bu sayede Cengizli meşruiyet, hâkimiyet, hukuk anlayışı ve sembollerini tekrar canlandırmışlardır. Hanlık sadece yeni siyasî ve idari anlayışların bölgeye gelmesini değil, aynı zamanda konar-göçer Özbek boylarının yerleşik toplumlarla eklemlenmesi konusunda da ehemmiyetli bir rol oynamıştır. Şurası muhakkaktır ki, Şeybânîler öncülüğünde meydana gelen bu eklemlenme XVI. asır Türkistan coğrafyasında yeni bir siyasal düzen, idari yapı ve toplumsal çeşitlilik ortaya çıkarmıştır. Bu konuda ilkin Şeybânîler bozkır/göçebe kültüründen yarı yerleşik bir kültüre doğru yönelmiş, daha sonraları ise tam anlamıyla olmasa da yerleşik kültüre geçiş yapmışlardır. İkinci olarak Cengiz Han ve Moğollar, *yasa ve yosunu*, *şeriat* dâhil hanlık bünyesindeki bütün unsurların kendisine bağlı olduğu merkez konumunda görürken; Timurlular, bu durumu tersine çevirerek *şeriatı*, *yasa ve yosun* dâhil tüm unsurların kendisine bağlı olduğu bir noktaya getirmişlerdir. Şeybânîler ise *şeriat* ile *yasayı* birleştirerek *bir parmakta iki yüzük* şeklinde de tabir edebileceğimiz iki sistemli bir anlayış geliştirmişlerdir. Üçüncü olarak bu anlayışın siyasî hâkimiyet telakkisinde; siyasal egemenliğin tek bir kişiye münhasır kılınmayarak hâkimiyette hanedan soyunun bütün üyelerinin ortak olduğu çok merkezli bir siyasî yapı ihdas edilmiştir.

¹⁵¹ Abdulkadir Macit, *Şeybânî Özbek Hanlığı (1500-1599)*, s. 215-300.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Safevî bürokratik devlet sistemi ve Timurlular zamanında hızlanan adem-i merkeziyetçi anlayış, Şeybânîlerin zikrettiğimiz hakimiyet telakkilerinde ciddi bir değişiklik husule getirmiş ve Abdullah Han döneminde hanlığın idari sisteminin çok merkezli siyasî yapısının daha merkeziyetçi bir hale dönüştürülmesi gibi bir ıslah çalışmasına girişilmiştir. Ancak bu çalışmalar merkezi yapıyı arzu etmeyen hanedan üyelerinin, emirlerin ve özellikle Türkistan’ın kuzey steplerinde bulunan göçebe kabilelerin etkisiyle neticelenmemiştir.

Şeybânîler Timurluların aksine idari yapıda kısaca *hâkimiyette ortaklık ve iktidarın paylaşılması* şeklinde ifade edebileceğimiz *veraset sistemini* kurumsallaştırmışlardır. Batı terminolojisinde *appanage system*, Orta Asya Türk tarihi terminolojisinde ise *inçü usûlü* veya *ülüş sistemi* şeklinde de isimlendirilen bu anlayış, gerçekte idarenin bölgesel paylaşım sistemidir. Bu anlayış mucibince Ebu’l-Hayr Han soyundan gelen bütün sülale üyeleri hâkimiyet ve veraset hakkına sahip olmuştur. Bu yüzden asır boyunca icra edilen bütün kurultaylarda ele geçirilen ya da fethedilen topraklar Ebu’l-Hayr oğulları arasında paylaştırılmış ve bu topraklar Ebu’l-Hayr sülalesinin bütün üyelerinin ortak mülkü haline getirilmiştir. Veraset sisteminde Ebu’l-Hayr hanedanından yaşça en büyüğü *eşitler arasında birinci* vasfıyla *hanlar hanı* (şehinşâh) olarak seçilmiştir. Bu seçim usulünün bir diğer yönü diğer hanların bu hanlar hanına bağlanarak kendi bölgelerini idare ettikleri gibi, herhangi bir bağıllık göstermeden de hüküm sürebilme yetkisine sahip olmalarıdır. Bu durum bölgesel hanların bir zaman sonra sahip oldukları topraklarını genişletme isteği ve çabası içine girmesini, diğer bir ifadeyle hâkimiyet mücadelesini ortaya çıkarmıştır. Haddizatında bütün bu mücadeleler hanlığın parçalanmasına neden olacak iç mücadelelerin yaşanmasına

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.

sebebiyet vermiştir. Bu sistem, gayet sarıh bir şekilde anlaşılacağı üzere merkezi devlet anlayışına muğayir olarak bağımsız yönetim hususiyeti arz etmektedir.

Yukarıda sözünü ettiğimiz açıklamalardan Türkistan idari sisteminin Şeybânî iktidarında şekil aldığı çerçevenin ana dinamiklerinin birkaç saç ayağından müteşekkil olduğunu görmekteyiz. Bunlar; *İslam şeriatı*, Cengiz Han'ın yönetim sisteminin mütedâvili olan *veraset sistemi*, sistemin sürdürücü meclisi *kurultay*, kurultayı temsil eden *hanlar hanı* ve kurultayın faaliyetlerinin muharrik unsuru olan *töredir*.

Kaynakça

1. Abbas Kadıyânî, *Ferheng-i Câmiu Târîh-i İrân*, Tahran: İntişârât-ı Ârûn, 1387
2. Ahmedov, Böribay, *El-Arab ve 'l-İslâm fi Uzbekistân Târîhu Āsya 'l-Vustâ min Eyyâmi 'l-Üsrü 'l-Hâkimeti hatte 'l-Yevm*. Arapça'ya trc. Zâhidullah Menruf, Beyrut 1992
3. Ahmedov, Böribay, *İstoriko-Geografiçenkaya Literatura Sredney Azii XVI-XVIII vv.*, Izdatel Fan Uzbek SSR, Taşkent 1985
4. Allworth, Edward A. *The Modern Uzbeks: From the Fourteenth Century to Present: A Cultural History*. Hoover Press, Stanford 1990
5. Alpargu, Mehmet, “Onaltıncı Yüzyılda Özbek Hanlıkları”. *Türk Dünyası Araştırmaları-1*, Ankara 1995
6. Alpargu, Mehmet, “Türkistan Hanlıkları”. *Türkler Ansiklopedisi*, c. VIII, ed. Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002.
7. Bâbü, Zahirüddin Bâbü Muhammed b. Ömer. *Bâbürnâme: Bâbü'ün Hatıratı*. Doğu Türkçesinden çeviren Reşit Rahmeti Arat, Türk Tarih Kurumu, I-III, Ankara 1970
8. Barthold, Vasilij Vladimiroviç, “XVII. Asırda Özbek Hanları Saraylarında Merasim”. Trc. Abdulkadir İnan, *Türk Hukuk Dergisi*, c. I, 1941-42.
9. Barthold, Vasilij Vladimiroviç, *Soçineniya*. İzdatelstvo Nauka, I-VIII, Moskova 1963-77
10. Bayur, Yusuf Hikmet, *Hindistan Tarihi: Gurkanlı Devleti'nin Büyüklük Devri (1526- 1737)*, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1947

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

11. Bregel, Yuri, “Khokand, Khanate of”. *Encyclopedia of Asian History*, c. II, New York 1988, s. 301-303
12. Bregel, Yuri, “Uzbeks, Qazaqs and Turkmens”, *The Cambridge History of Inner Asia: The Chinggisid Age*, Ed. Nicola Di Cosmo, Allen J. Frank ve Peter B. Goldens, Cambridge University Press, New York 2009
13. Duğlat, Mirza Muhammed Haydar, *Tarih-i Reşidi*. Thk. Abbas Kulî Gaffârî Ferd, İntişarât-ı Mîrâs-ı Mektûb, Tahran 1383.
14. Chahryar Adle, İrfan Habib ve Karl M. Baipakov, *History of Civilization of Central Asia*, c. V, Paris: Unesco Publishing, 2003
15. Cüveynî, Alâuddîn Ataulmülk b. Bahâuddin Muhammed. *Târîh Cihânguşâyî Cüveynî*, thk. Muhammed Kazvînî, c. II, İntişarât-ı Dünyây-ı Kitâb, Tahran 1385
16. Davidovich, E. A. “Northern Parts of Central Asia: Monetary Policy And Currency Circulation Under The Shaybanid and The Janid (Astarkhanid) Dynaties”. *History of Civilization of Central Asia*, c. V, Unesco Publishing, Paris 2003
17. Dickson, Martin B., “Shah Tahmasb and the Uzbeks” (The Duel for Khurasan, With Ubayd Khan: 930-940/1524-1540), Ph. D. Dissertation, Princeton University, New Jersey 1958
18. Dickson, Martin B., “Uzbek Dynastic Theory in the Sixteenth Century”. *Trudy XXV-ogo Mejdunarodnogo Kongressa Vostokovedov* 3 (1960), s. 208-216.
19. Fournieau, Vincent, “Özbek Fethi: Orta Asya Türk Toplulukların ve Siyasî İktidarların Teması”, *X. Türk Tarih Kongresi Bildirileri*, Ankara 1991, c. III, s. 806
20. Gündoğdu, Abdullah. “Şîbân Han Sülalesi ve Özbek Ulusunun Teşekkülü”. *Türkler Ansiklopedisi*, c. VIII, ed. Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002, s. 606-615
21. Haarmann, Ulrich. “Staat und Religion in Tranoxanien im Frühen 16. Jahrhundert”. *Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft*, sy. 124, Freiburg i. Br., Univ., s. 332-369, 1974
22. Hafız Taniş İbn Mir Muhammed Buhârî, *Şerefnâme-i Şâhî*, Sâzmân-ı Esnâd ve Kitâbhâne-i Millî Cumhûr-ı İslâm-i İran, İntişarât-ı Bahş-i İransenâsi, Tahran 1983
23. Hândemîr, Gıyaseddin b. Hamidüddinü'l-Hüseynî. *Târîh-i Habîbü's-Siyer Fî Ahbârı Efrâd-ı Beşer*. hzl. Celaleddin Hümaî, İntişarât-ı Hayyam, Tahran 1380.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

-
24. Hasan Rumlu, *Ahsenü't-Tevârih (Şah İsmail Tarihi)*, çev. Cevat Cevan, Ankara: Andiç Yayınları, 2004
25. Hayit, Baymirza, *Türkistan Devletlerinin Milli Mücadele Tarihi*. TTK, Ankara 1995
26. Howorth, H. H., *History of the Mongols, From the 9 th to the 19 th Century*. Longmans, Green and Co, Londra 1927
27. Huncî, Fazlullah b. Ruzbehân, *Mihmânnâme-i Buhara (Târîh-i Padişahî Muhammed Şeybânî)*, hzl. Menuçehr Sutude, Tahran: İntişarât-ı İlmî ve Ferhengî, 1384
28. İbragimov, S. K. ve dğr. (N. N. Mingulov, K. A. Pişçulina, V. P. Yudin). *Materyali Po İstorii Kazahskiy Hanstv XV-XVIII Vekov* (MIKH, İzvleçeniya iz Persidskih i Tyurskih Soçineniy). Nauka, Alma Ata 1969
29. İbragimov, S. K., “Soçineniya Mesuda bin Kuhistani: Tarih-i Ebu'l-Hayr Hani”, *İzvestiya Akademi Nauk Kazahskoy SSR, Seriya İstorii Arheologii i Etnografii*, No 3 (8), Alma-Ata 1958
30. İskender Bey Türkmân, *Târîh-i Âlem Ârâ-yı Abbâsî*, thk. İrîc Efşâr, Tahran: Emîr Kebîr, 1382
31. Isogai, Ken'ichi, “Yasa and Shari'a in Early 16th century Central Asia”. *Cahiers d'Asie Centrale* (In L'Heritage timouride: Iran-Asie Centrale-Inde XVe-XVIIIe siècles) 3/4, ed. Maria Szuppe, sy. 3/4 (1997), s. 91-103
32. Kazvinî, Mirza Muhammed Tahir Vahid, *Cihân Ârâ-yı Abbasî (Abbasnâme)*, hzl. Seyyid Said Mir Muhammed Sadık, Tahran: İntişarât-ı Pejuheşgâh-ı Ulûm-ı İnsânî ve Mutâla'at-ı Ferhengî, 1383
33. Khan, Iqtidar A., “İnter-State Relation (1500-1850)”. *History of Civilization of Central Asia*, c. V, Unesco Publishing, Paris 2003
34. Kılıç, Nurten, “XVI. yüzyılda Orta Asya'da Politik Düzen: Maverâünnehir-Özbek Hanlığı (Şîbâniler) Meşruiyet, Hâkimiyet ve Hukuk”. *Türkler Ansiklopedisi*, c. VIII, ed. Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002, s. 627-28
35. Kutgan, Muhammed Yar bin Arap. *Musahharü'l-Bilâd, (Târîh-i Şeybânîyân)*. Hzl. Nadir Celalî, İntişarât-ı Mîrâs-ı Mektûb, Tahran 1385
36. Macit, Abdulkadir, *Şeybânî Özbek Hanlığı (1500-1599)*, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, İLEM Yayınları, İstanbul 2022
37. Mahmud b. Emir Vâlî Belhî, *Bahru'l-Esrâr fî Menâkibu'l-Ahbâr*, tedvin: Hâkim Muhammed Said, Seyyid Muinu'l-Hak, Ensar Zahid Han, Karaçi: Pakistan Historikal Sosayeti, 1984

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

38. Mahmud el-Hüseynî b. İbrahim Câmî, *Târih-u Ahmedşâhî*, thk. Muhammed Sürûr Mevlevî, Tahran: İntişârât-ı İrfân, 1387

39. McChesney, R. D., *Waqf in Central Asia. Four Hundred Years in the History of a Muslim Shrine, 1480-1889*. Princeton University Press, Princeton-New Jersey 1991

40. McChesney, R. D. “The Chinggisid Restoration in Central Asia: 1500-1785”, *The Cambridge History of Inner Asia The Chingissid Age* (ed. Nicola Di Cosmo, Allen J. Frank, Peter B. Golden), Cambridge University Press, New York 2009, s. 277-302

41. Mîrzâ Mehdî Hân İstarâbâd, *Cihânguşây-ı Nâdirî*, thk. Seyyid Abdullah Envâr, Tahran: Encümen Âsâr ve Mefâhir Ferhengî, 1377

42. Mîrza Şems Buharayî, *Târih-u Buhara, Hokand ve Kâşğar der şerh-i hükümranî Emir Mir Haydar der Buhara, Muhammed Ali Han der Hokand ve Cihangir Hâce der Kaşğar*, hzl. Muhammed Ekber Aşık, Tahran: İntişârât-ı Ayne-i Mîras, 1377

43. Moosvi, S. “Social Structure: Sedentary Societies”, *History of Civilization of Central Asia*, c. V, Unesco Publishing, Paris 2003

44. Muhammed Hakîm Han, *Muntehabu't-Tevârih*. Tsh. Yâyûî Kâvâherâ ve Kûîçî Hânedâ, İntişârât-ı Müessese-i Mutâlaât Ferhenghâ ve Zebânhâ-yı Âsyâ ve Âfrîkâ, Tokyo 2009

45. Nisârî Buhârî, Hoca Bahaddin Hasan, *Müzekkîr-i Ahbâb*, tashih: Seyyîd Muhammed Fazlullâh, önsöz: Seyyid Abdulvehhab Buhârî, Hindistan Eğitim Bakanlığı, Haydarabâd: Câmîatü Osmânî, 1929

46. Özaydın, Abdulkerim, “Canoğulları”. *DİA*, c. VII, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 1993

47. Solakzâde, Mehmet Hemdeni, *Solakzâde Tarihi*, İstanbul: Mahmud Bey Matbaası, 1297

48. Sümer, Faruk, *Türk Devletleri Tarihinde Şahıs Adları*, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (Yayın), c. I, İstanbul 1999

49. Togan, Ahmed Zeki Velidi, *Bugünkü Türkîli ve Türkistan Yakın Tarihi*. Enderun Kitabevi, İstanbul 1981

50. Togan, Ahmed Zeki Velidi, *Umumî Türk Tarihi'ne Giriş*. Enderun Kitabevi, İstanbul 1985

51. Vambéry, Arminius, *History of Bokhara from the Earliest Period Down to the Present: Composed for the First Time After Oriental Known and Unknown Historical Manuscripts*, Londra: Kraus Reprint Corporation, 1979.